

Les Columbellidae collectés dans les eaux profondes autour de l'île de Guadeloupe (Antilles Françaises) pendant la campagne KARUBENTHOS 2 (2015) du Muséum National d'Histoire Naturelle

Los Columbellidae recolectados en aguas profundas alrededor de la isla de Guadalupe (Antillas Francesas) durante la campaña KARUBENTHOS 2 (2015) del Muséum National d'Histoire Naturelle

Jacques PELORCE *

Recibido el 25-V-2019. Aceptado el 9-XI-2019

RÉSUMÉ

Parmi le matériel récolté pendant la campagne KARUBENTHOS 2 (2015) du Muséum National d'Histoire Naturelle dans les eaux profondes autour de la Guadeloupe, 30 espèces de Columbellidae ont été obtenues, dont 24 espèces nouvelles pour la science, 5 déjà décrites, une seulement identifiée au niveau générique. Deux nouveaux genres, *Falsuszafrona* et *Minimanachis*, sont introduits et 13 combinaisons nouvelles sont proposées: *Falsuszafrona idalina* (Duclos, 1840), *F. belkisiae* (Espinosa & Ortea, 2007), *F. dicomata* (Dall, 1889), *F. diversa* (Espinosa, Ortea & Fernández-Garcés, 2007), *F. incerta* (Stearns, 1892), *F. lindae* (Petuch, 1992), *F. sunderlandi* (Petuch, 1987), *F. taylorae* (Petuch, 1987), *F. tortugana* (García, 2015), *F. pulchella* (Blainville, 1826), *Minimanachis karukeraensis* (Pelorce & Faber, 2013), *Minimanachis hartmanni* (Espinosa & Ortea, 2014), *Mitrella joseantonioi* (Espinosa & Ortea, 2014) et *Mitrella delannoyei* (Pelorce, 2013). *Cotonopsis allaryi* Bozzetti, 2010 est mise en synonymie de *C. saintpairiana* (Caillet, 1864).

RESUMEN

Entre el material recolectado durante la campaña KARUBENTHOS 2 (2015) del Muséum National d'Histoire Naturelle en las aguas profundas alrededor de Guadalupe, se obtuvieron 30 especies de Columbellidae, entre ellas 24 especies nuevas para la ciencia, 5 ya descritas y una identificada tan solo a nivel genérico. Se introducen dos nuevos géneros, *Falsuszafrona* y *Minimanachis*, y se proponen 13 nuevas combinaciones: *Falsuszafrona idalina* (Duclos, 1840), *F. belkisiae* (Espinosa & Ortea, 2007), *F. dicomata* (Dall, 1889), *F. diversa* (Espinosa, Ortea & Fernández-Garcés, 2007), *F. incerta* (Stearns, 1892), *F. lindae* (Petuch, 1992), *F. sunderlandi* (Petuch, 1987), *F. taylorae* (Petuch, 1987), *F. tortugana* (García, 2015), *F. pulchella* (Blainville, 1829), *Minimanachis karukeraensis* (Pelorce & Faber, 2013), *Minimanachis hartmanni* (Espinosa & Ortea, 2014), *Mitrella joseantonioi* (Espinosa & Ortea, 2014) y *Mitrella delannoyei* (Pelorce, 2013). *Cotonopsis allaryi* Bozzetti, 2010 se considera sinónimo de *C. saintpairiana* (Caillet, 1864).

* 289, voie Les Magnolias, 30240 Le Grau du Roi France, E-mail: pelorce@free.fr

INTRODUCTION

La campagne océanographique KARUBENTHOS 2 (<http://dx.doi.org/10.17600/15005400>) s'inscrit dans le programme *Tropical Deep-Sea Benthos* d'exploration des faunes profondes benthiques tropicales. Elle s'est déroulée du 6 au 30 juin 2015 à bord de l'*Antea*. Faisant suite à l'expédition KARUBENTHOS qui, en 2012, avait inventorié les petits fonds (0-50 mètres) autour de la Guadeloupe, la campagne KARUBENTHOS 2 avait pour objectif l'inventaire des invertébrés benthiques du large, dans la tranche bathymétrique 50-850 mètres; 143 opérations (dragages et chalutages) ont été effectuées (Annexe 1). La liste des stations et d'autres documents relatifs à la campagne peuvent être consultés sur le site <<https://expeditions.mnhn.fr/>>. L'acronyme de la campagne dérive de Karukera (nom amérindien de la Guadeloupe) et benthos (ensemble des organismes aquatiques qui vivent sur le fond ou à proximité). Au cours de cette campagne, 1271 spécimens de la famille des Columbellidae ont été récoltés et font l'objet du présent article.

Les Columbellidae de l'Atlantique occidentale ont fait l'objet des travaux classiques de RADWIN (1977a,b; 1978), et ont reçu une attention soutenue au cours des dernières années (ESPINOSA, FERNÁNDEZ-GARCÉS & ORTEA, 2004; FABER, 2004; MONSECOUR & MONSECOUR, 2005, 2006, 2011; SIMONE & GRACIA, 2006; FORTUNATO, 2007; PELORCE, 2013, 2017; PELORCE & FABER, 2013; GARCÍA, 2015; ESPINOSA & ORTEA, 2018, parmi d'autres).

MATERIEL ET METHODES

Durant les 3 semaines de mission 19 scientifiques se sont relayés à bord de l'*Antea* (Fig.1A), l'équipage s'occupant de la manœuvre du chalut et de la drague (Fig. 1B-C). A l'exception de deux zones de fonds sableux dans le petit et au large du grand cul de sac, le substrat était dur, parsemé de débris coralliens avec des cuvettes de sable ou

de vase. La liste des stations contenant du matériel examiné dans ce travail est donnée dans le Tableau I.

Dès l'arrivée à bord des engins de prélèvement la récolte (Fig. 1D) était tamisée dans de l'eau de mer sur des mailles de 10, 5, 2, 1 et 0,5 mm. Les fractions macroscopiques étaient triées à bord (Fig. 1E, F et G) et les fractions fines, non examinées, étaient conservées pour leur tri ultérieur au laboratoire. Autant que possible des photos des animaux vivants ont été réalisées à bord par Laurent Charles, avec un appareil Canon EOS 60D avec objectif Canon 60 mm macro éventuellement avec zoom, le tri des micro-mollusques se faisant sous loupes binoculaires. Les photos numériques des coquilles et des photos au microscope électronique ont été réalisées par Philippe Maestrati avec le matériel et dans les locaux du laboratoire du MNHN de Paris.

Une partie conséquente du matériel vivant a été conservée en alcool en vue de travaux de biologie moléculaire, basée sur l'étude du gène COI du génome mitochondrial est souvent d'une grande aide dans la séparation des espèces (Tableau II), ce travail a été réalisé par Nicolas Puillandre.

Le mode de développement larvaire peut être inféré à partir des coquilles adultes. Lorsque la protoconque est multispirale, avec généralement plus de deux tours et demi et une coquille embryonnaire et larvaire différenciées, le développement est supposé planctotrophe, tandis que les espèces non planctotrophes ont une protoconque paucispirale (JABLONSKI ET LUTZ, 1980). De nombreuses familles de gastéropodes, dont les Columbellidés, présentent les deux types de développement larvaire chez des espèces congénériques étroitement apparentées.

Abréviations

MNHN: Muséum national d'Histoire naturelle de Paris

CJP: Collection Jacques Pelorce

sp.: espèce en général indéterminée

n. sp.: nouvelle espèce

n. gen.: nouveau genre

Figure 1. L'expédition KARUBENTHOS 2. A: l'*Antea*, navire de l'IRD utilisé pour la campagne; B: la drague de fonds durs; C: le chalut à perche pour fonds meubles; D: produit d'un dragage sur sable et débris coralliens; E: le tri sur le pont arrière de l'*Antea*; F, G: le matériel récolté (Photos B-G: MNHN).
Figura 1. La expedición KARUBENTHOS 2. A: el *Antea*, buque del IRD utilizado para la campaña; B: draga para fondos duros; C: red de arrastre para fondos blandos; D: producto de un dragado en arena con fragmentos de coral; E: separación del material en la cubierta trasera de *Antea*; F, G: material recogido (Fotos B-G: MNHN).

Tableau I. Expédition KARUBENTHOS 2 (2015) Liste des stations de récolte citées.

Tabla I. Expedición KARUBENTHOS 2 (2015) Lista de las localidades de muestreo citadas.

Localisation	station	profondeur	coordonnées	date
W Basse Terre	DW4508	523-674 m	16°13'N-61°54'W	07/06/2015
W Basse Terre	CP4512	409-532 m	16°13'N-61°54'W	08/06/2015
W Basse Terre	CP4513	406-544 m	16°13'N-61°54'W	08/06/2015
W Basse Terre	DW4514	792-800 m	16°12'N-61°51'W	08/06/2015
N Grande Terre	DW4518	426-441 m	16°34'N-61°37'W	08/06/2015
N Grande Terre	DW4533	64-69 m	16°38,4'N-61°31,3'W	12/06/2015
N Grande Terre	DW4534	68-71 m	16°38,4'N-61°31,1'W	12/06/2015
N Grande Terre	DW4536	323-347 m	16°40'N 61°28'W	12/06/2015
N Grande Terre	DW4538	320-338 m	16°38'N-61°31'W	12/06/2015
N Grande Terre	DW4544	413-423 m	16°38'N-61°37'W	13/06/2015
N Grande Terre	DW4545	60-82 m	16°29,7'N-61°31,4'W	14/06/2015
N Grande Terre	DW4546	268-306 m	16°31'N-61°32'W	14/06/2015
N Grande Terre	DW4549	343-402 m	16°38'N-61°35'W	14/06/2015
N Grande Terre	DW4550	432-482 m	16°37'N-81°31'W	14/06/2015
N Grande Terre	DW4551	59-74 m	16°31,3'N-61°24,5'W	14/06/2015
E La Désirade	DW4552	48-60 m	16°23,9'N-60°56,2'W	15/06/2015
E La Désirade	DW4554	300-370 m	16°21'N-60°56'W	15/06/2015
E La Désirade	DW4555	100-258 m	16°24'N-60°51'W	15/06/2015
E La Désirade	DW4556	367-428 m	16°24'N-60°49'W	15/06/2015
E la Désirade	DW4559	72-111 m	16°24,5'N 60°51,8'W	16/06/2015
E La Désirade	DW4560	185-250 m	16°25'N-60°52'W	16/06/2015
E La Désirade	DW4561	278-446 m	16°25'N-60°50'W	16/06/2015
E La Désirade	DW4566	165-260 m	16°21'N-60°51'W	16/06/2015
E La Désirade	DW4568	208-362 m	16°17'N-61°01'W	17/06/2015
E La Désirade	CP4569	250-359 m	16°17'N-61°01'W	17/06/2015
E la Désirade	DW4572	396-399 m	16°19'N-60°55'W	17/06/2015
E la Désirade	DW4573	389-413 m	16°20'N-60°55'W	17/06/2015
E La Désirade	DW4575	79-165 m	16°21'N-60°53'W	18/06/2015
E La Désirade	DW4577	358-408 m	16°20'N-60°54'W	18/06/2015
E la Désirade	DW4580	412-500 m	16°19'N 60°50'W	18/06/2015
W La Désirade	DW4582	400-420 m	16°08'N-61°19'W	19/06/2015
N Marie Galante	DW4585	519-614 m	16°02'N-61°21'W	21/06/2015
W Marie Galante	DW4586	204-251 m	16°00'N-61°23'W	21/06/2015
W Marie Galante	DW4587	281-406 m	16°01'N-61°24'W	21/06/2015
W Marie Galante	DW4589	150-221 m	15°59'N-61°27'W	21/06/2015
W Marie Galante	DW4591	58-67 m	15°57,5'N-61°24,9'W	21/06/2015
W Marie Galante	DW4592	201-214 m	15°58'N-61°22'W	22/06/2015
W Marie Galante	DW4594	200-206 m	15°58'N-61°23'W	22/06/2015
W Marie Galante	DW4597	208-210 m	15°56'N-61°23'W	22/06/2015
E la Désirade	DW4606	457-484 m	16°11'N-60°52'W	24/06/2015
E La Désirade	CP4608	618-632 m	16°14'N-60°49'W	24/06/2015
E la Désirade	DW4612	250-290 m	16°20'N-60°51'W	24/06/2015
E La Désirade	DW4613	210-240 m	16°25'N-60°50'W	25/06/2015
N île des Saintes	DW4626	210-233 m	15°57'N-61°37'W	26/06/2015
N île des Saintes	DW4628	260-320 m	15°54'N 61°39'W	26/06/2015
W Marie Galante	DW4630	379-428 m	15°48'N-61°28'W	27/06/2015
W Marie Galante	DW4632	376-393 m	15°49'N-61°28'W	27/06/2015

Tableau I. Suite.

Tabla I. Continuación.

Localisation	station	profondeur	coordonnées	date
W Marie Galante	DW4634	304-310 m	15°48'N-61°26'W	27/06/2015
W Marie Galante	DW4635	265-268 m	15°50'N-61°26'W	27/06/2015
S Marie Galante	DW4637	217-225 m	15°52'N-61°20'W	28/06/2015
S Marie Galante	DW4638	305-312 m	15°50'N-61°19'W	28/06/2015
S Marie Galante	DW4646	250-254 m	15°51'N-61°18'W	29/06/2015

Tableau II. Spécimens prélevés pour analyses moléculaires (Nicolas Puillandre, comm. pers.; les séquences Bold et GenBank ne sont pas encore publiées).

Tabla II. Especímenes usados para análisis moleculares (Nicolas Puillandre, comm. pers.; las secuencias Bold y GenBank aún no han sido publicadas).

Numéro catalogue	station	Séquence Bold	Séquence GenBank	identification préliminaire
MNHN-IM-2013-60269	DW4534	NEOGA1332-19	MN135723	<i>Falsuszafrona idalina</i>
MNHN-IM-2013-60465	DW4551	NEOGA1308-19	MN135712	<i>Falsuszafrona idalina</i>
MNHN-IM-2013-60466	DW4551	NEOGA1309-19	MN135721	<i>Falsuszafrona idalina</i>
MNHN-IM-2013-60981	DW4591	NEOGA1322-19	MN135713	<i>Falsuszafrona idalina</i>
MNHN-IM-2013-60255	DW4533	NEOGA1331-19	MN135733	<i>Falsuszafrona pseudopulchella</i>
MNHN-IM-2013-60479	DW4552	NEOGA1310-19	MN135720	<i>Falsuszafrona pseudopulchella</i>
MNHN-IM-2013-60980	DW4591	NEOGA1321-19	MN135716	<i>Falsuszafrona pseudopulchella</i>
MNHN-IM-2013-60839	DW4580	NEOGA1317-19	MN135725	<i>Anachis unidens</i>
MNHN-IM-2013-60840	DW4580	NEOGA1318-19	MN135729	<i>Anachis unidens</i>
MNHN-IM-2013-61112	DW4606	NEOGA1323-19	MN135711	<i>Anachis unidens</i>
MNHN-IM-2013-61113	DW4606	NEOGA1324-19	MN135739	<i>Anachis unidens</i>
MNHN-IM-2013-61311	DW4630	NEOGA1329-19	MN135724	<i>Anachis unidens</i>
MNHN-IM-2013-60920	DW 4589	NEOGA1319-19	MN135709	<i>Cotonopsis lafresnayi</i>
MNHN-IM-2013-60921	DW 4589	NEOGA1320-19	MN135727	<i>Cotonopsis lafresnayi</i>
MNHN-IM-2013-61267	DW 4626	NEOGA1328-19	MN135741	<i>Cotonopsis lafresnayi</i>
MNHN-IM-2013-60419	DW 4546	NEOGA1306-19	MN135740	<i>Cotonopsis saintpairiana</i>
MNHN-IM-2013-60430	DW 4546	NEOGA1334-19	MN135715	<i>Cotonopsis saintpairiana</i>
MNHN-IM-2013-60431	DW 4546	NEOGA1307-19	MN135718	<i>Cotonopsis saintpairiana</i>
MNHN-IM-2013-60517	DW4555	NEOGA1311-19	MN135714	<i>Cotonopsis pointieri</i>
MNHN-IM-2013-60672	DW4566	NEOGA1313-19	MN135738	<i>Cotonopsis pointieri</i>
MNHN-IM-2013-60679	DW4566	NEOGA1314-19	MN135736	<i>Cotonopsis pointieri</i>
MNHN-IM-2013-60690	DW4566	NEOGA1315-19	MN135731	<i>Cotonopsis pointieri</i>
MNHN-IM-2013-60691	DW4566	NEOGA1316-19	MN135737	<i>Cotonopsis pointieri</i>
MNHN-IM-2013-61160	DW4612	NEOGA1325-19	MN135742	<i>Cotonopsis pointieri</i>
MNHN-IM-2013-60305	DW 4536	NEOGA1301-19	MN135717	<i>Cotonopsis serratisutura</i>
MNHN-IM-2013-60306	DW 4536	NEOGA1302-19	MN135732	<i>Cotonopsis serratisutura</i>
MNHN-IM-2013-60274	DW 4536	NEOGA1333-19	MN135719	<i>Cotonopsis serratisutura</i>
MNHN-IM-2013-60330	DW 4538	NEOGA1304-19	MN135728	<i>Cotonopsis serratisutura</i>
MNHN-IM-2013-60331	DW 4538	NEOGA1305-19	MN135730	<i>Cotonopsis serratisutura</i>
MNHN-IM-2013-60326	DW 4538	NEOGA1303-19	MN135735	<i>Cotonopsis serratisutura</i>
MNHN-IM-2013-61161	DW4612	NEOGA1326-19	MN135726	<i>Mitrella corbariae</i>
MNHN-IM-2013-61394	DW4634	NEOGA1330-19	MN135722	<i>Mitrella corbariae</i>
MNHN-IM-2013-61177	DW4613	NEOGA1327-19	MN135710	<i>Mitrella delannoyei</i>
MNHN-IM-2013-60550	DW4555	NEOGA1312-19	MN135734	<i>Mitrella delannoyei</i>

stn.: station
Fig (s): Figure (s)
viv.: spécimen récolté vivant
cc.: spécimen récolté mort
ad.: spécimen adulte

juv.: spécimen juvénile
MEB: Microscope électronique à balayage
N, Nord; S, Sud; E, Est; W, Ouest.
comm. pers.: communication personnelle

SYSTÉMATIQUE

Famille COLUMBELLIDAE Swainson, 1840

Genre *Falsuszafrona* n. gen.

Espèce type: *Colombella idalina* Duclos, 1840

Etymologie: *Falsuszafrona* qui veut dire "faux zafrona" en référence au rattachement initial de ces espèces au genre *Zafrona*.

Diagnose: Coquille de petite taille: 8 à 11 mm, fusiforme. Protoconque multispirale ou paucispirale, lisse. La spire représente environ 1/3 de la longueur totale de la coquille. L'ouverture large et arrondie représente 30 à 40% de la hauteur de la coquille, le labre est épaissi, légèrement infléchi vers l'intérieur et porte de 8 à 12 denticules à l'intérieur du labre; sur la columelle il existe un cal avec 1 à 3 plis. Les côtes axiales et les stries spirales, quand elles n'existent que sur les premiers tours, sont peu accentuées et peu visibles, elles peuvent exister sur l'ensemble des tours et elles sont alors bien visibles mais jamais très importantes. Les coquilles de couleurs variées sont souvent lisses, translucides et brillantes.

Remarques: Une espèce récoltée à KARUBENTHOS 2 était connue jusqu'à présent (RADWIN, 1977a) sous le nom de *Zafrona idalina* (Duclos, 1840) (Fig. 2). A l'examen, il nous est apparu qu'elle présentait suffisamment de différences avec *Columbella isomella* Duclos, 1840, le type du genre *Zafrona* Iredale, 1916, pour justifier de la création d'un genre à part. La forme de la coquille est plus arrondie, l'absence quasi complète de côtes axiales et de stries spirales donne à la coquille un aspect lisse et brillant, la structure de la coquille fine et translucide, des denticules sont présents sur la partie interne de l'ouverture tant sur le labre que sur le bord columellaire, l'ou-

verture peut représenter jusqu'à 40% de la hauteur totale.

Plusieurs espèces classées dans le genre *Zafrona* ressemblent beaucoup à *idalina* et font partie à notre avis du nouveau genre: *Falsuszafrona belkisiae* (Espinosa & Ortea, 2007), *Falsuszafrona dicomata* (Dall, 1889), *Falsuszafrona diversa* (Espinosa, Ortea & Fernández-Garcés, 2007), *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892), *Falsuszafrona lindae* (Petuch, 1992), *Falsuszafrona sunderlandi* (Petuch, 1987), *Falsuszafrona taylorae* (Petuch, 1987), *Falsuszafrona tortugana* (García, 2015).

A l'exception de *F. incerta* qui est une espèce de l'Est Pacifique, toutes ces espèces sont dans la zone Ouest Atlantique, entre 0 et 100 m de profondeur, depuis le Brésil jusqu'aux Antilles et au Texas. Ces espèces ont toutes des protoconques paucispirales et donc des larves non planctotrophes à l'exception de *F. idalina* qui a une protoconque multispirale et donc planctotrophe ce qui explique sa vaste distribution dans la zone, depuis les Petites Antilles jusqu'au Texas en passant par l'ensemble des îles de la mer des Caraïbes et des côtes du Venezuela à la Floride alors que toutes les autres espèces ont des aires de répartition plus restreintes.

Ce nouveau genre peut être comparé au genre *Mitrella* Risso, 1826. Il s'en distingue par la forme générale de la coquille qui n'est pas "hautement et gradue-

Figure 2. *Falsuszafrona idalina* (Duclos, 1840). A-E: spécimen viv. ad. (MNHN-IM-2013-60269), 7,7 x 3,45 mm, stn. DW4534 (D-E, MEB; E, protoconque); F, G: spécimen viv. ad. (MNHN-IM-2013-60465), 7,8 x 3 mm, stn. DW4551 (Photos A-D, G: P. Maestrati; E, F: L. Charles)

Figura 2. *Falsuszafrona idalina* (Duclos, 1840). A-E: ejemplar viv. ad. (MNHN-IM-2013-60269), 7,7 x 3,45 mm, stn. DW4534 (D-E, MEB, E, protoconcha); F, G: ejemplar viv. ad. (MNHN-IM-2013-60465), 7,8 x 3 mm, stn. DW4551 (Fotos A-D, G: P. Maestrati; E, F: L. Charles)

llement turriculée” mais plutôt arrondie, la forme du labre qui est légèrement infléchié vers l’intérieur au lieu d’être ouverte vers l’extérieur et surtout la présence de denticulations sur le bord columellaire. Il peut aussi être comparé au genre *Astyris* H. & A. Adams, 1853 mais s’en distingue par la présence de côtes axiales au moins sur les premiers tours de téléoconque, la forme de l’ouverture plus allongée, moins ronde et non évasée, la présence d’un cal sur le bord columellaire avec des stries horizontales

et la présence de denticules arrondis sur la face interne du labre épais.

L’analyse moléculaire préliminaire montre (Nicolas Puillandre, comm. pers.) que l’espèce *F. pseudopulchella* n. sp. est proche de *F. idalina* (Fig. 2), malgré les différences conchyliologiques qui sont importantes (voir description de *pseudopulchella*) nous avons préféré ne pas séparer les deux groupes et laisser dans le même genre *Falsuszafrona* les espèces *pulchella* (Blainville, 1829) et *pseudopulchella* n. sp.

Falsuszafrona pseudopulchella n. sp. (Figure 3A-H)

Matériel type: Holotype (Fig. 3 A-F), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60255), 9,6 x 4,4 mm, stn. DW4533, N Grande Terre, 64-69 m; Paratype 1 (Fig. 3 G), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60479), 10,1 x 4,3 mm, stn. DW4552, E La Désirade, 48-60 m; Paratype 2 (Fig. 3 H), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60980), 7,8 x 3,6 mm, stn. DW4591, W Marie Galante, 58-67 m.

Autre matériel étudié: Un autre spécimen vivant a été trouvé dans la station DW4592, W Marie Galante, 201-214 m.

Localité type: Guadeloupe, N Grande Terre, 64-69 m, 16°38,4'N - 61°31,3'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *pseudopulchella* du latin *pseudo* qui veut dire "faux" en référence à l'espèce *Falsuszafrona pulchella* (Blainville, 1829) qui est très semblable.

Description: Coquille de taille moyenne pour le genre (10 mm), largeur égale à environ 45% de la hauteur, dernier tour occupant environ 60% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours bien renflés et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, composée d'environ 2 tours lisse, premier tour très coloré avec l'apex blanc, deuxième tour blanc. Téléoconque composée de 5 tours sculptés d'une vingtaine de côtes axiales arrondies un peu moins larges que l'intervalle intercostal, de 15 petits cordons spiraux sur la base du dernier tour et 12 au-dessus de l'ouverture, bien visibles sur l'ensemble des tours. Ouverture ovale, égale à environ 40% de la hauteur totale; canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement long et profond. Labre épaissi extérieurement avec 9 à 10 denticules à l'intérieur; cal columellaire appliqué très fin; trois à six plis à l'intérieur de l'ouverture. Coloration composée de lignes spirales marron plus ou moins foncées. L'animal a un pied de couleur légèrement jaune avec de petits points blanc, le siphon est blanc avec des taches marron disposées en ligne et des petits

points blancs, les tentacules céphaliques sont marron clair, l'extrémité blanche avec de multiples petites taches blanches.

Remarques: *F. pseudopulchella* ressemble beaucoup à *F. pulchella* (Blainville, 1829) (Fig. 3I-L) espèce des Caraïbes (RADWIN, 1977a), décrite par erreur de Méditerranée. Elle s'en distingue par son habitat plus profond, *F. pulchella* étant reconnue comme une espèce littorale, sa taille un peu plus grande (10 mm au lieu de 9 mm), des tours plus larges (plus de 4 mm au lieu de 3,4 mm) pour un nombre de tour de téléoconque inférieur (5 tours au lieu de 6); *F. pseudopulchella* a une coloration différente constituée de lignes spirales blanches à marron plus ou moins foncées au lieu d'une couleur roussâtre variée de brun.

Trois spécimens de *F. pseudopulchella* (l'holotype et les deux paratypes) ont été conservés dans l'alcool et ont fait l'objet d'une analyse moléculaire. Cette analyse a montré une variabilité assez importante des spécimens analysés mais néanmoins considérée comme intraspécifique (Puillandre, comm. pers.).

Genre *Anachis* H. & A. Adams, 1853

Espèce type: *Columbella scalarina* Sowerby, 1832 désignée par Tate, 1875

Diagnose: Coquille de taille modérée à grande (10 à 25 mm), fusiforme, généralement épaisse. Protoconque multispirale ou paucispirale lisse. Spire modérément haute et pointue, les tours convexes, la suture

distincte mais généralement pas en creux. Dernier tour représentant la moitié de la hauteur totale de la coquille. Ouverture large, canal siphonal court. Sculpture consistant en côtes axiales proéminentes.

Figure 3. A-H. *Falsuszafrona pseudopulchella* n. sp. A-F: holotipo, viv. ad. (MNHN-IM-2013-60255), 9,6 x 4,4 mm, stn. DW4533 (E-F: MEB; C, F: protoconcha); G: paratipo 1, viv. ad. (MNHN-IM-2013-60479), 10,1 x 4,3 mm, stn. DW4591; H: paratipo 2, viv. ad. (MNHN-IM-2013-60980), 7,8 x 3,6 mm, stn. DW4552. I-L. *Falsuszafrona pulchella* (Blainville, 1829). I, J: espécimen viv. ad., CJP, 9 x 3,4 mm, Saint Martin, 3 m; K: espécimen viv. ad., CJP, 9 x 3,4 mm, Anguilla, 2 m; L: dessin, figuration originale par DE BLAINVILLE (1828-1830), 9 x 3,4 mm (Photos A-E, G, H: P. Maestrati; F: L. Charles).

Figura 3. A-H. *Falsuszafrona pseudopulchella* n. sp. A-F: holotipo, viv. ad. (MNHN-IM-2013-60255), 9,6 x 4,4 mm, stn. DW4533 (E-F: MEB, C, F: protoconcha); G: paratipo 1, viv. ad. (MNHN-IM-2013-60479), 10,1 x 4,3 mm, stn. DW4591; H: paratipo 2, viv. ad. (MNHN-IM-2013-60980), 7,8 x 3,6 mm, stn. DW4552. I-L. *Falsuszafrona pulchella* (Blainville, 1829). I, J: ejemplar viv. ad., CJP, 9 x 3,4 mm, Saint Martin, 3 m; K: ejemplar viv. ad., CJP, 9 x 3,4 mm, Anguilla, 2 m; L: dibujo, representación original en DE BLAINVILLE (1828-1830), 9 x 3,4 mm (Fotos A-E, G, H: P. Maestrati, F: L. Charles).

Anachis domlamyi n. sp. (Figure 4A-K)

Matériel type: Holotype (Fig. 4A-D), viv. ad. (MNHN-IM-2013-61296), 14,7 x 6,6 mm, stn. DW4630, W Marie Galante, 379-428 m; Paratype 1 (Fig. 4E), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60756), 12,8 x 5,9 mm, stn. DW4573, E La Désirade, 389-413 m; Paratype 2 (Fig. 4F-H), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34986), 12,2 x 5,8 mm, stn. DW4554, E La Désirade, 300-370 m; Paratype 3 (Fig. 4I), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60757), 12 x 5,4 mm, stn. DW4573, E La Désirade, 389-413 m; Paratype 4 (Fig. 4J-K), viv. ad., col. D. Lamy, 14,2 x 6,3 mm 350 m, île de la Désirade.

Autre matériel étudié: 2 cc. juv. et 1 ad., stn. DW4555, E La Désirade, 100 à 258 m; 3 cc. juv., stn. DW4556, E la Désirade, 367-428 m; 3 cc. juv., stn. DW4572, E La Désirade, 398-399 m.

Localité type: Guadeloupe, W Marie Galante, 379-428 m, 15°48'N - 61°28'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *domlamyi* en l'honneur de mon ami Dominique Lamy, malacologue amateur, spécialiste des mollusques guadeloupéens, grand collecteur, auteur de nombreux ouvrages et descriptions de nouvelles espèces de la zone caraïbe.

Description: Coquille de taille moyenne pour le genre (12 à 15 mm), largeur égale à environ 45% de la hauteur, dernier tour occupant environ 68% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours bien renflés et arrondis vers la suture et régulièrement étagés. Protoconque cylindrique, composée d'environ 1,5 tours de couleur blanche légèrement blutée, surface lisse. Téléconque composée de 5 à 6 tours sculptés d'environ 22 côtes axiales arrondies, un peu flexueuses, légèrement plus larges que l'intervalle intercostal, et de 10 petites stries spirales sur la base du dernier tour et des stries peu visibles entre les côtes axiales. Ouverture ovale, égale à environ 48% de la hauteur totale, canal anal très légè-

ment marqué, canal siphonal relativement long et profond; cal columellaire appliqué très fin, visible sur la moitié inférieure de l'ouverture, où six plis sont visibles. Labre épaissi extérieurement, portant 6 denticules à l'intérieur, 3 bien visibles et 3 plus petits et difficilement visibles. La couleur d'ensemble de la coquille est blanche avec une légère teinte marron entre les côtes ce qui peut donner à la coquille un aspect strié verticalement.

Remarque: Cette espèce ressemble beaucoup à *A. (Costoanachis) roberti* K. Monsecour & D. Monsecour, 2006, décrite du large de Basse Terre en Guadeloupe par 350 m de profondeur. Elle s'en distingue par le nombre de tours, 8 au lieu de 7, qui donne une coquille plus grande (12 à 15

(Page de droite) Figure 4. A-K. *Anachis domlamyi* n. sp. A-D: holotype (MNHN-IM-2013-61296), 14,7 x 6,6 mm, stn. DW4630; E: paratype 1 (MNHN-IM-2013-60756), 12,8 x 5,9 mm, stn. DW4573; F-H: paratype 2 (MNHN-IM-2000-34986), 12,2 x 5,8 mm, stn. DW4554; I: paratype 3 (MNHN-IM-2013-60757), 12 x 5,4 mm, stn. DW4573; J, K: paratype 4, Col. D. Lamy 14,2 x 6,3 mm, 400 m, La Désirade. L, M. *Anachis roberti* D. Monsecour & K. Monsecour, 2006, holotype, 11,6 x 5,2 mm, au large de Basse Terre, sable vaseux, 350 m. N. *Anachis valledori* Rolán & Luque, 2002, holotype, 7,5 x 2,1 mm, Sal Rei, Boavista, Archipel du Cap Vert, 1-3 m (MNCN 15.05/29571) (Photos A-I: P. Maestrati; J, K: D. Lamy; L, M: M. Caballer MNHN, projet E-RECOLNAT: ANR-11-INBS-0004, N: J. Troncoso).

(Página derecha) Figura 4. A-K. *Anachis domlamyi* n. sp. A-D: holotipo (MNHN-IM-2013-61296), 14,7 x 6,6 mm, stn. DW4630; E: paratipo 1 (MNHN-IM-2013-60756), 12,8 x 5,9 mm, stn. DW4573; F-H: paratipo 2 (MNHN-IM-2000-34986), 12,2 x 5,8 mm, stn. DW4554; I: paratipo 3 (MNHN-IM-2013-60757), 12 x 5,4 mm, stn. DW4573; J, K: paratipo 4, Col. D. Lamy 14,2 x 6,3 mm, 400 m, La Désirade. L, M. *Anachis roberti* D. Monsecour & K. Monsecour, 2006, holotipo, 11,6 x 5,2 mm, frente a Basse Terre, arena fangosa, 350 m. N. *Anachis valledori* Rolán & Luque, 2002, holotipo, 7,5 x 2,1 mm, Sal Rei, Boavista, Archipiélago de Cabo Verde, 1-3 m (MNCN 15.05 / 29571) (Fotos A-I: P. Maestrati; J, K: D. Lamy, L, M: M. Caballer MNHN, proyecto E-RECOLNAT: ANR-11-INBS-0004, N: J. Troncoso).

Figure 5. *Anachis bastionii* n. sp., holotype, viv. ad. (MNHN-IM-2000-35008), 7,4 x 3,5 mm; stn. DW4538 (D-E, MEB; B, D, protoconque) (Photos: P. Maestrati).

Figura 5. *Anachis bastionii* n. sp., holotipo, viv. ad. (MNHN-IM-2000-35008), 7,4 x 3,5 mm; stn. DW4538 (D-E, MEB; B, D, protoconcha) (Fotos: P. Maestrati).

mm au lieu de 11 à 12 mm), la plus grande largeur de la coquille qui lui donne un aspect arrondi, et la forme des côtes plus épaisses ce qui a pour effet de diminuer l'espace intercostal qui est environ égal à la largeur des côtes au lieu de 2 fois plus large, le nombre de côtes axiales plus important (20 à 22 au lieu de 15 à 17), les stries spirales moins visibles, le canal siphonal plus profond, la forme de la protoconque plus cylindrique et enfin la couleur de la coquille qui ne présente aucune tache marron sur les côtes qui sont parfaitement blanches.

Notre nouvelle espèce ressemble aussi quelque peu à *A. valledori* Rolán & Luque, 2002 décrite des îles du Cap Vert entre 1 et 10 m de profondeur, elle en diffère par la taille pratiquement double (12 à 15 mm au lieu de 5,4 à 8,3 mm), sa largeur 45% de la hauteur au lieu de 28%, columelle droite au lieu de sinueuse.

L'holotype et deux des trois paratypes (MNHN-IM-2013-60756, 60757 et 61296) ont été prélevés pour analyses moléculaires, sans résultat à ce jour (Nicolas Puillandre, comm. pers.).

Anachis bastionii n. sp. (Figure 5)

Matériel type: Holotype (Fig. 5), viv. ad. (MNHN-IM-2000-35008), 7,4 x 3,5 mm, stn. DW4538, N Grande Terre, 320-338 m. L'holotype est le seul spécimen connu de cette espèce.

Localité type: Guadeloupe, Nord Grande Terre, 320-338 m, 16°38'N - 61°31'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *bastionii* en l'honneur de Nicolas Bastioni, commandant à bord de l'*Antea* pendant la campagne KARUBENTHOS 2, pour l'attention portée au succès des opérations de dragages et de chalutages.

Description: Coquille de petite taille pour le genre (7,4 mm), largeur égale à environ 47% de la hauteur, dernier tour occupant environ 2/3 de la hauteur

totale, suture incisée bien marquée, tours plats et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, composée d'environ 1,5 tours, blanche, surface lisse. Téléo-

conque composée de 4,5 tours sculptés d'une quinzaine de côtes axiales arrondies légèrement prosoclines, moins larges que l'intervalle intercostal, d'une douzaine de stries spirales sur la base du dernier tour et d'une strie sous la suture qui coupe le haut des côtes en délimitant une ligne de perles. Ouverture ovale, égale à environ la moitié de la hauteur totale; canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement long et profond; cal columellaire appliqué, très fin; pas de plis sur le côté intérieur de l'ouverture, un angle marqué au tiers inférieur délimitant le début du canal siphonal. Labre épais extérieurement, sans dent à l'intérieur. Coquille translucide, blanche.

Remarque: Cette espèce ressemble beaucoup à *A. stricta* (R.B. Watson, 1882)

(Fig. 8 B) et *A. rechonchuda* Lima & Guimarães, 2015 (Fig. 8 C), elle s'en distingue par la taille (7,5 mm au lieu de 5,8 et 4,4 mm), le nombre (14 au lieu de 12), et la forme des côtes plus épaisses (ce qui a pour effet de diminuer l'espace intercostal, équivalent à la largeur des côtes au lieu de 2 ou 3 fois plus large), le canal siphonal plus profond et plus long, le labre ne présentant pas de denticules à l'intérieur; l'ouverture plus importante et le cal columellaire plus fin, le nombre de tours de la téléconque (4 au lieu de 3 ce qui donne une coquille plus grande). Les profondeurs où vivent ces espèces sont aussi différentes: autour de 330 m pour *bastionii* et autour de 700 m pour *stricta* et *rechonchuda*. Voir la clé d'identification et la figure de comparaison des espèces semblables (Fig. 8).

Anachis leblondae n. sp. (Figure 6)

Matériel type: Holotype (Fig. 6A-D), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34991), 7 x 3,25 mm, stn. DW4549, N Grande Terre, 343-402 m; Paratype 1 (Fig. 6E, F), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34992), 6,6 x 3,0 mm, stn. DW4549, N Grande Terre, 343-402 m; Paratype 2 (Fig. 6G, H), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34993), 6,3 x 2,9 mm, stn. DW4549, N Grande Terre, 343-402 m.

Autre matériel étudié: 18 cc. ad. et juv., stn. DW4549, N Grande Terre, 343-402 m.

Localité type: Guadeloupe, Nord de la Grande Terre, 343-402 m, 16°38'N - 61°35'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *leblondae* en l'honneur d'Alice Leblond pour son travail de soutien administratif et d'organisation de la campagne KARUBENTHOS 2012, KARUBENTHOS 2 (2015) et de bien d'autres expéditions du Muséum.

Description: Coquille de petite taille (entre 6 et 7 mm), largeur égale à 44 à 46% de la hauteur, dernier tour occupant environ 2/3 de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours plats régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse composée d'environ un tour blanc translucide, surface lisse. Téléconque composée de 3 à 4 tours avec 14 côtes axiales arrondies, légèrement prosoclines sur la partie basse de la côte, l'intervalle intercostal égal à la largeur des côtes, une douzaine de stries spirales peu visibles sur la base du dernier tour, une strie spirale très fine et peu visible sur le dernier tour en prolongation de la suture enfin une strie spirale sous la suture qui coupe les côtes axiales en délimitant une ligne de perles. Ouverture ovale, égale à environ 45% de la

hauteur totale, canal anal légèrement marqué, canal siphonal bien marqué; cal columellaire appliqué très fin avec un pli sur la partie basse de la columelle. Labre restant fin sur tous les exemplaires examinés, sans aucune dent à l'intérieur. Coquille de couleur blanche, translucide.

Remarque: Cette espèce semble un intermédiaire entre *Anachis strix* (R. B. Watson, 1882) (Fig. 8 F) et *A. unidens* n. sp. (Fig. 7 A-L et Fig. 8 E). Elle se distingue d'*A. strix* par sa taille plus petite (7 mm au lieu de 9,5 mm), la forme et la direction des côtes, la présence d'une ligne spirale très fine sur le dernier tour en prolongation de la suture, l'ouverture représentant 45% de la hauteur totale au lieu de 30 à 36%. D'*A. unidens* n. sp., elle se distingue par l'absence de dent à

Figure 6. *Anachis leblondae* n. sp. A-D: holotype (MNHN-IM-2000-34991), 7 x 3,25 mm, stn. DW4549 (D, protoconque); E, F: paratype 1 (MNHN-IM-2000-34992), 6,6 x 3,0 mm, stn. DW4549 (F, détail du cordon subsutural); G, H: paratype 2 (MNHN-IM-2000-34993), 6,3 x 2,9 mm, stn. DW4549 (H, protoconque) (Photos: P. Maestrati).

Figura 6. *Anachis leblondae* n. sp. A-D: Holotipo (MNHN-IM-2000-34991), 7 x 3,25 mm, stn. DW4549 (D, protoconcha); E, F: paratipo 1 (MNHN-IM-2000-34992), 6,6 x 3,0 mm, stn. DW4549 (F, detalle del cordón subsutural); G, H: paratipo 2 (MNHN-IM-2000-34993), 6,3 x 2,9 mm, stn. DW4549 (H, protoconcha) (Fotos: P. Maestrati).

l'intérieur du labre et la présence d'une strie spirale sous la suture.

Cette espèce ressemble aussi à *A. stricta* (R. B. Watson, 1882) (Fig. 8B) et *A. rechonchuda* Lima & Guimarães, 2015 (Fig. 8C), elle s'en distingue par la taille plus grande (7,5 mm au lieu de 5,8 et 4,4 mm), le nombre de côtes (14 au lieu de 12), l'espace intercostal (égal à la largeur des côtes au lieu de 2 ou 3 fois plus large), le canal siphonal plus profond et plus

long, le labre ne présentant pas de denticules à l'intérieur; l'ouverture plus importante et le cal columellaire plus fin, le nombre de tours de la téléconque (4 au lieu de 3) ce qui donne une coquille plus grande. La profondeur où vivent ces espèces est aussi différente: autour de 400 m pour *leblondae* et autour de 700 m pour *stricta* et *rechonchuda*. Voir la clé d'identification et la figure de comparaison des espèces semblables (Fig. 8).

Anachis unidens n. sp. (Figure 7)

Matériel type: Holotype (Fig. 7A-D), viv. ad. (MNHN IM-2013-60840), 8 x 3,4 mm, stn. DW4580, E La Désirade, 412-500 m; Paratype 1 (Fig. 7E-H), viv. ad. (MNHN-IM-2013-61123), 7,5 x 3,2 mm, stn. DW4538, Nord Grande Terre, 320-338 m; Paratype 2 (Fig. 7I), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60841), 8 x 3,2 mm, stn. DW4580, E La Désirade, 412-500 m; Paratype 3 (Fig. 7J), viv. ad. (MNHN-IM-2013-61311), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4630, W Marie Galante, 379-428 m; Paratype 4 (Fig. 7K), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60839), 8,9 x 3,55 mm, stn. DW4580, E La Désirade, 412-500 m; Paratype 5 (Fig. 7L), viv. ad. (MNHN-IM-2013-61112), 7,5 x 3,0 mm, stn. DW4606, E La Désirade, 457-484 m.

Autre matériel étudié: 62 spécimens, cc. ou viv., ad. ou juv., dans 9 stations (8 dont 3 viv. en alcool, DW4538; 24, DW4549; 23 dont 1 viv. prélevé, DW4556; 2 dont 1 viv. prélevé, DW4561; 2, DW4572, 2 viv. en alcool dont un analysé, DW4580; 1, DW4592; 1 viv. analysé, DW4606; 1, CP4608). Une grande majorité soit 47 spécimens ont été trouvés dans 2 stations seulement (DW4549 et DW4556) du Nord de la Grande Terre entre 320 et 402 m de profondeur.

Localité type: Guadeloupe, E La Désirade, 412-500 m, 16°19'N - 60°50'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *unidens* du latin *unum* qui veut dire "un" et *dens* qui veut dire "dent" en référence à l'existence d'une dent unique à l'intérieur du labre de l'ouverture.

Description: Coquille de petite taille (entre 7 et 9 mm), largeur égale à 40 à 45% de la hauteur, dernier tour occupant environ 58% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée et ondulée par les côtes axiales, tours plats régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse composée d'un peu moins d'un tour et demi, blanche, translucide, surface lisse, 0,60 mm de diamètre et 0,50 mm de haut. Téléoconque composée de 5 à 6 tours lisses avec 14 côtes axiales arrondies, pratiquement orthoclines, l'intervalle intercostal égal à deux fois la largeur des côtes; sur certains spécimens les côtes disparaissent sur les derniers tours de téléoconque; au niveau de l'ouverture sur la base du dernier tour une dizaine de stries spirales peu visibles. Ouverture ovale, égale à environ 36% de la hauteur totale, canal anal légèrement marqué, canal siphonal marqué; cal columellaire appliqué, très fin avec un denticule en haut du bord pariétal et entre zéro et cinq très petits denticules sur la columelle. Labre restant fin et portant une dent bien marquée à l'intérieur. Coquille de couleur blanche, translucide.

Remarques: Cette espèce est proche d'*Anachis strix* (R. B. Watson, 1882) (Fig. 8 F), dont elle se distingue par sa taille un

peu plus petite (moins de 9 mm au lieu de 9,5 mm), la forme et la direction des côtes, l'absence de strie spirale subsuturale délimitant une ligne de perles, l'intervalle intercostal (2 fois la largeur des côtes, au lieu de 1 fois), la forme des côtes droites (au lieu de prosoclines sur la partie inférieure), la taille de la protoconque (1,5 tour au lieu de 2 tours), la forme de la protoconque dont le premier tour est nettement bombé au lieu de plat et sans suture, la présence d'une denticule sur le haut du bord pariétal et de cinq denticules sur la columelle chez les spécimens bien adultes, la texture de la téléoconque (translucide au lieu de blanche opaque). Voir la clé d'identification et la figure de comparaison des espèces semblables (Fig. 8).

Les analyses moléculaires préliminaires effectuées sur 5 spécimens confirment l'appartenance à une seule espèce de ces spécimens (Nicolas Puillandre comm. pers.). L'analyse moléculaire sur trois autres spécimens qui ont fait l'objet d'un prélèvement n'a pu être réalisée.

Une clé d'identification des espèces du genre *Anachis* connues dans les niveaux profonds de l'Atlantique occidental est présenté ci-dessous.

- 1. - Une dent interne au milieu du labre *A. unidens* Fig. 8E
- Pas de dent 2
- 2. - Une ligne spirale très fine sur le dernier tour, prolongeant la suture *A. leblondae* Fig. 8D
- Pas de ligne spirale à ce niveau 3
- 3. - Bord columellaire avec de petits denticules *A. stricta* Fig. 8B
- Bord columellaire lisse 4

Figure 7. *Anachis unidens* n. sp. A-D: holotype (MNHN IM-2013-60840), 8 x 3,4 mm, stn. DW4580 (D-E, MEB; E: protoconcha); E-H: paratype 1 (MNHN IM-2013-61123), 7,5 x 3,2 mm, stn. DW4538 (G: protoconcha; H: MEB); I: paratype 2 (MNHN IM-2013-60841), 8 x 3,2 mm, stn. DW4580; J: paratype 3 (MNHN IM-2013-61311), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4630; K: paratype 4 (MNHN IM-2013-60839), 8,9 x 3,55 mm, stn. DW4580; L: paratype 5 (MNHN IM-2013-61112), 7,5 x 3,0 mm, stn. DW4606 (Photos: P. Maestrati).

Figura 7. *Anachis unidens* n. sp. A-D: holotipo (MNHN IM-2013-60840), 8 x 3,4 mm, stn. DW4580 (D-E, MEB, E: protoconcha); E-H: paratipo 1 (MNHN IM-2013-61123), 7,5 x 3,2 mm, stn. DW4538 (G: protoconcha, H: SEM); I: paratipo 2 (MNHN IM-2013-60841), 8 x 3,2 mm, stn. DW4580; J: paratipo 3 (MNHN IM-2013-61311), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4630; K: paratipo 4 (MNHN IM-2013-60839), 8,9 x 3,55 mm, stn. DW4580; L: paratipo 5 (MNHN IM-2013-61112), 7,5 x 3,0 mm, stn. DW4606 (Fotos: P. Maestrati).

Figure 8. Comparaison entre les espèces profondes du genre *Anachis* dans l'Atlantique occidentale. A: *Anachis bastionii* n. sp., holotype, 7,4 x 3,5 mm; B: *Anachis stricta* (R. B. Watson, 1882), lectotype (désigné par Lima & Guimarães, 2015), 5,8 mm, NHMUK 1887.2.9.82H-5; C: *Anachis rechonchuda* Lima & Guimarães, 2015, holotype, SEM, 4,4 mm; D: *Anachis leblondae* n. sp., holotype, 7 x 3,25 mm; E: *Anachis unidens* n. sp., holotype, 8 x 3,4 mm; F: *Anachis strix* (R.B. Watson, 1882), syntype, 9,80 mm, N St Thomas, Iles Vierges Britanniques, 18°38'30"N 63°5'30" W, 713 m (Photos A, D, E: P. Maestrati; B, F: Kevin Webb, NHMUK Photographic Unit; C: P.M. Costa, MNRJ, reproduit de LIMA & GUIMARÃES, 2015).

Figura 8. Comparación entre especies de *Anachis profundas* en el Atlántico occidental. A: *Anachis bastionii* n. sp., holotipo, 7,4 x 3,5 mm; B: *Anachis stricta* (R.B. Watson, 1882), lectotipo (designado por Lima y Guimarães, 2015), 5,8 mm, NHMUK 1887.2.9.82H-5; C: *Anachis rechonchuda* Lima y Guimarães, 2015, holotipo, SEM, 4,4 mm; D: *Anachis leblondae* n. sp., holotipo, 7 x 3,25 mm; E: *Anachis unidens* n. sp., holotipo, 8 x 3,4 mm; F: *Anachis strix* (R.B. Watson, 1882), sintipo, 9,80 mm, N St Thomas, Islas Vírgenes Británicas, 18°38'30" N, 63°5'30" W, 713 m (Fotos A, D, E: P. Maestrati; B, F: Kevin Webb, NHMUK Photographic Unit; C: P.M. Costa, MNRJ, reproducido de LIMA & GUIMARÃES, 2015).

4. - Côtes axiales plus étroites que l'intervalle intercostal *A. rechonchuda* Fig. 8C
- Côtes axiales égales à l'espace intercostal 5
5. - Tours étagés avec suture nettement dentelée *A. bastionii* Fig. 8A
- Tours non étagés *A. strix* Fig. 8F

Genre *Minimanachis* n. gen.

Espèce type: *Anachis karukeraensis* Pelorce & Faber, 2013.

Étymologie: *Minimanachis* qui veut dire "petite *Anachis*" du latin "minima" qui veut dire petite et en référence au genre *Anachis*.

Diagnose: Coquille de très petite taille (inférieure à 5 mm), ovale, largeur égale à environ la moitié de la hauteur. Protoconque bulbeuse, paucispirale. Spire peu élevée, dernier tour occupant environ 2/3 de la hauteur totale, suture incisée bien marquée. Ouverture bien arrondie, columelle arquée, labre avec des denticules bien arrondis, ou lisse. Téléconque portant des côtes axiales marquées ou non, arrondies et aussi larges que l'intervalle entre deux côtes, sans stries spirales sur les côtes mais parfois avec de fins

cordons entre celles-ci, une très fine strie spirale sur le dernier tour en prolongation de la suture visible seulement à fort grossissement, et plusieurs stries spirales sur la partie inférieure du dernier tour; coquille transparente, blanche ou légèrement colorée en marron.

Remarques: Le genre *Minimanachis* se distingue du genre *Anachis* par sa taille plus petite et surtout par la périphérie du dernier tour qui présente une carène prolongeant la suture et délimitant une région abapicale sans côtes.

Minimanachis karukeraensis (Pelorce & Faber, 2013) n. comb. (Figure 9A-E)

Matériel étudié: deux spécimens adultes de cette espèce, 1 viv. et 1 cc., stn. DW4545 au nord de la Grande Terre, 60-82 m.

Remarque: *Anachis hartmanni* Espinosa & Ortea, 2014 (Fig. 10F, G), décrite de Guantanamo, Cuba, est très semblable et doit être placée dans le genre *Minimanachis*; elle se différencie cependant de *M.*

karukeraensis par une taille légèrement plus petite, une suture plus marquée avec des tours plus arrondis sans indication de carène périphérique évidente et par des côtes un peu moins accentuées.

Minimanachis exigua n. sp. (Figure 10)

Matériel type: Holotype (Fig. 10A-D), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34951), 3,8 x 1,8 mm, stn. DW4637, Sud Marie Galante, 217-225 m; Paratype 1 (Fig. 10E), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34952), 3,7 x 1,85 mm, stn. DW4638, S Marie Galante, 305-312 m; Paratype 2 (Fig. 10F), viv. juv. (MNHN-IM-2000-34953), 3,0 x 1,65 mm, stn. DW4632, W Marie Galante, 376-393 m; Paratype 3 (Fig. 10G), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34957), 3,2 x 1,8 mm, stn. DW4560, E La Désirade, 250-376 m.

Autre matériel étudié: 78 spécimens, cc. ou viv., ad. ou juv., dans 6 stations entre 210 et 428 m de profondeur (6, DW4538; 1, DW4556; 5, DW4577; 11, DW4613; 16, DW4638; 39, DW4646), dont la moitié dans cette dernière station située au S de Marie Galante, 250-254 m.

Localité type: Guadeloupe, Sud Marie Galante, 217-225 m, 15°52'N - 61°20'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *exigua* du latin *exiguus*, *a, um* qui veut dire "très petit" en référence à la taille de la coquille qui est autour de 3,5 mm pour un spécimen adulte.

Figure 9. A-E. *Minimanachis karukeraensis* (Pelorce & Faber, 2013). A-C: spécimen viv. ad., 4,1 x 2,1 mm, stn. DW4545 (B-C, MEB; C, protoconque); D, E: holotype (MNHN-IM-2000-26048), 4,3 x 2,1 mm, Guadeloupe, Basse Terre, Ilet Pigeon, KARUBENTHOS (2012), stn. GS13, 50 m. F, G: *Minimanachis hartmanni* (Espinosa & Ortea, 2014), holotype, 3,9 x 2,2 mm, Cuba, Guantánamo, 10-18 m (Photos A-E: P. Maestrati; F, G: reproduit de ESPINOSA & ORTEA, 2014).

Figura 9. A-E. *Minimanachis karukeraensis* (Pelorce & Faber, 2013). A-C: ejemplar viv. ad. 4,1 x 2,1 mm, stn. DW4545 (B-C, MEB, C, protoconcha); D, E: holotipo (MNHN-IM-2000-26048), 4,3 x 2,1 mm, Guadalupe, Basse Terre, Ilet Pigeon, KARUBENTHOS (2012), stn. GS13, 50 m. F, G: *Minimanachis hartmanni* (Espinosa & Ortea, 2014), holotipo, 3,9 x 2,2 mm, Cuba, Guantánamo, 10-18 m (Fotos A-E: P. Maestrati, F, G: reproducido de ESPINOSA & ORTEA, 2014).

Description: Coquille de très petite taille (3,5 mm environ), largeur égale à 48 à 56% de la hauteur, dernier tour occupant environ 2/3 de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours très légèrement renflés et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse composée d'un peu moins de 1,5 tours, blanche, transparente, surface lisse, 0,44 mm de diamètre et 0,49

mm de haut. Téléconque composée de 3,5 tours lisses avec de 10 à 12 côtes axiales marquées, arrondies et aussi larges que l'intervalle entre deux côtes, sauf sur le premier tour qui est lisse; pas de stries spirales à l'exception d'une strie très fine sur le dernier tour en prolongation de la suture, visible seulement à très fort grossissement. Ouverture ovale, égale à

Figure 10. *Minimanachis exigua* n. sp. A-D: holotype, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34951), 3,8 x 1,8 mm, stn. DW4637 (C, D, MEB; D, protoconque); E: paratype 1, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34952), 3,7 x 1,85 mm, stn. DW4638; F: paratype 2, viv. juv. (MNHN-IM-2000-34953), 3,0 x 1,65 mm, stn. DW4632; G: paratype 3, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34957), 3,2 x 1,8 mm, stn. DW4560 (Photos: P. Maestrati).

Figura 10. *Minimanachis exigua* n. sp. A-D: holotipo, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34951), 3,8 x 1,8 mm, stn. DW4637 (C, D, MEB, D, protoconcha); E: paratipo 1, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34952), 3,7 x 1,85 mm, stn. DW4638; F: paratipo 2, viv. juv. (MNHN-IM-2000-34953), 3,0 x 1,65 mm, stn. DW4632; G: paratipo 3, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34957), 3,2 x 1,8 mm, stn. DW4560 (Fotos: P. Maestrati).

Figure 11. *Minimanachis pulla* n. sp. A-D: holotype, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34958), 3,9 x 1,9 mm, stn. DW4585 (C, D, MEB; D, protoconque); E: paratype 1, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34959), 4,0 x 1,75 mm, stn. DW4585; F: paratype 2, cc. juv. (MNHN-IM-2000-34960), 3,6 x 1,75 mm, stn. DW4585; G: paratype 3, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34961), 4,0 x 1,8 mm, DW4585 (Photos: P. Maestrati).

Figura 11. *Minimanachis pulla* n. sp. A-D: holotipo, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34958), 3,9 x 1,9 mm, stn. DW4585 (C, D, MEB, D, protoconcha); E: paratipo 1, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34959), 4,0 x 1,75 mm, stn. DW4585; F: paratipo 2, juv. CC (MNHN-IM-2000-34960), 3,6 x 1,75 mm, stn. DW4585; G: paratipo 3, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34961), 4,0 x 1,8 mm, DW4585 (Fotos: P. Maestrati).

environ 40% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal profond représentant environ 1/3 de l'ouverture; cal columellaire appliqué très fin; un gros pli sur le cal à l'intérieur de l'ouverture. Labre épaissi extérieurement, portant 4 denticules à l'intérieur (2 petits

et un plus gros vers le haut du labre), plus un gros renflement à la base du labre au début du canal siphonal. Coquille transparente, blanche ou légèrement colorée en marron.

Remarque: aucune espèce décrite de la région ne ressemble à *M. exigua*.

Minimanachis pulla n. sp. (Figure 11)

Matériel type: Holotype (Fig. 11A-D), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34958), 3,9 x 1,9 mm, stn. DW4585, Nord Marie Galante, 519-614 m; Paratype 1 (Fig. 11E), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34959), 4,0 x 1,75 mm; Paratype 2 (Fig. 11F), cc. juv. (MNHN-IM-2000-34960), 3,6 x 1,75 mm; Paratype 3 (Fig. 11G), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34961), 4,0 x 1,8 mm, tous de stn. DW4585, Nord Marie Galante, 519-614 m.

Autre matériel étudié: 1 cc., stn. DW4587, West Marie Galante, 281-406 m, 16°01'N-61°24'W; 38 cc., stn. DW4585, Nord Marie Galante, 519-614 m, 16°02'N-61°21'W.

Localité type: Guadeloupe, Nord Marie Galante, 519-614 m, 16°02'N - 61°21'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *pulla* du latin *pullus*, -a, -um qui veut dire "petit" en référence à la taille de la coquille qui est de moins de 4 mm pour un spécimen adulte.

Description: Coquille de petite taille (inférieure à 4 mm), largeur égale à 40 à 50% de la hauteur, dernier tour occupant environ 60 à 66% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours légèrement renflés sur la partie au-dessus de la suture et régulièrement étagés, une partie plane sous la suture constituant un large cordon. Protoconque bulbeuse composée d'un peu moins de 1,5 tours, blanche, opaque, surface lisse, 0,44 mm de diamètre et 0,44 mm de haut. Téléconque composée de 3,5 à 4,5 tours lisses avec 12 côtes axiales arrondies, pratiquement orthoclines, un peu flexueuses dans leur partie inférieure, l'intervalle intercostal est deux fois plus large que les côtes, les côtes disparaissent sur le dernier tour de téléconque au niveau de l'ouverture; 4 ou 5 stries spirales peu visibles sur la base du dernier tour, une strie

spirale très fine et visible seulement à très fort grossissement en prolongation de la suture du dernier tour, et un cordon spiral sous la suture. Ouverture ovale, égale à environ 40% de la hauteur totale, canal anal et canal siphonal légèrement marqués; cal columellaire appliqué très fin sans denticule ni plis apparent. Labre restant fin, sans aucun denticule à l'intérieur. Couleur blanc jaunâtre.

Remarque: Cette espèce est proche de *Minimanachis exigua* n. sp. (Fig. 10) dont elle se distingue par sa taille plus grande (3,9-4,0 mm au lieu de 3,0-3,6 mm), la forme et la direction des côtes, la présence d'un cordon spiral sous la suture, la protoconque légèrement plus grosse et plus haute, la couleur de la téléconque blanc jaunâtre au lieu de blanc teinté de marron et transparente.

Genre *Mitrella* Risso, 1826

Espèce type: *Mitrella flaminea* Risso, 1826 (= *Mitrella scripta* (Linné, 1758)), désignée par Cox (1927)

Diagnose: Coquille petite à moyenne (4-20 mm), fusiforme; la spire est haute, aigue, les tours sont plats, la suture peu profonde; le dernier tour est égal ou légèrement plus petit que la spire, l'ouverture est légèrement large, le labre est denticulé, le canal siphonal est très court à modérément long, la columelle est droite et denticulée; la couleur est variable, avec des taches de diverses teintes de marron sur un fond blanc. Protoconque lisse, téléconque lisse ou

avec des stries spirales à la base du dernier tour.

Remarque: Un grand nombre d'espèces de l'Atlantique occidentale appartenant à ce groupe ont été décrites dans le genre *Astyris* H. & A. Adams, 1853, suivant en cela DALL (1927). Cet usage n'est pas correct, le genre *Astyris* étant fondé sur une espèce type boréale (*Buccinum rosaceum* Gould, 1840) chez laquelle le labre est évasé et jamais denticulé (GOFAS, LUQUE & URRÁ, 2019)

Figure 12. *Mitrella delannoyei* (Pelorce, 2013). A-D: spécimen viv. ad. (MNHN-IM-2013-61177), 8,6 x 3,8 mm, stn. DW4613 (C, D: MEB; D: protoconque); E-H: spécimen viv. ad. (MNHN-IM-2000-35006), 8,5 x 3,9 mm, stn. DW4594 (G-H: MEB; H: protoconque); I: spécimen viv. ad. (MNHN-IM-2000-34987), 8,3 x 3,8 mm, stn. DW4594; J, K: holotype MNHN 25213, 8,0 x 3,5 mm (Photos A-I: P. Maestrati; J, K: Manuel Caballer/RECOLNAT).

Figura 12. *Mitrella delannoyei* (Pelorce, 2013). A-D: ejemplar viv. ad. (MNHN-IM-2013-61177), 8,6 x 3,8 mm, stn. DW4613 (C, D: SEM, D: protoconcha); E-H: ejemplar viv. ad. (MNHN-IM-2000-35006), 8,5 x 3,9 mm, stn. DW4594 (G-H: SEM, H: protoconcha); I: ejemplar viv. ad. (MNHN-IM-2000-34987), 8,3 x 3,8 mm, stn. DW4594; J, K: holotipo MNHN 25213, 8,0 x 3,5 mm (Fotos A-I: P. Maestrati, J, K: Manuel Caballer/RECOLNAT).

Mitrella delannoyei (Pelorce, 2013) n. comb. (Figure 12)

Matériel étudié: 3 viv. ad., DW4613 (MNHN-IM-2013-61177, 8,6 x 3,8 mm; MNHN-IM-2000-34987, 8,3 x 3,8 mm et MNHN-IM-2000-35007, 8,3 x 3,8 mm), 1 viv. ad., DW4594, (MNHN-IM-2000-35006, 8,5 x 3,9 mm), 1 viv. ad., DW4555 (MNHN-IM-2013-60550, 7,4 x 3,2 mm) et 60 autres spécimens cc. ou viv. trouvés dans 7 stations. (DW4538, DW4545, DW 4556, DW4560, DW4582, DW4597, DW4635) dont 42 dans la station DW4538 au Nord de la Grande Terre par des fonds de 320 à 338 m. Sept spécimens de 6,7 à 8,4 mm de hauteur, provenant de 250 m de profondeur au sud de l'île de la Désirade, ont été vus dans la collection de D. Lamy.

Remarques: Cette espèce est proche de *M. corbariae* n. sp. dont elle se distingue principalement par la protoconque comportant 3,5 tours au lieu de 2, avec une forme pointue au lieu de arrondie, 6 denticules et 4 à 6 plis à l'intérieur de l'ouverture au lieu de 7 à 8 denticules et

deux plis. *Astyris delannoyei* Pelorce, 2013 est reclassé dans le genre *Mitrella* car elle présente des denticules sur le labre à l'état adulte. Deux spécimens ont été prélevés à des fins d'analyse moléculaire, sans résultat connu à ce jour (Nicolas Puillandre, comm. pers.).

Mitrella punctilineata n. sp. (Figure 13)

Matériel type: Holotype (Fig. 13A-E), viv. ad. (IM-2013-60806), 5,2 x 2,6 mm, stn. DW4575, E La Désirade, 79-165 m; Paratype 1 (Fig. 13F-G), cc. ad. (MNHN-IM-2013-60803), 5,6 x 2,7 mm, stn. DW4575, E La Désirade, 79-165 m.

Autre matériel étudié: Un troisième spécimen, 4,7 mm, stn. 4545, N Grande Terre, 100-258 m.

Localité type: Guadeloupe, E La Désirade, 79-165 m, 16°21'N - 60°53'W.

Etymologie: L'espèce est nommée *punctilineata* du latin *punctum* qui veut dire "point" et *lineata* qui est un adjectif dérivé de *linea*, "ligne", en référence aux lignes de points visibles au milieu du dernier tour, au-dessus et au dessous la suture.

Description: Coquille de petite taille pour le genre (moins de 6 mm), largeur égale à 47% de la hauteur, dernier tour occupant environ 65% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours légèrement renflés et régulièrement étagés. Protoconque conique, environ 0,7 mm de diamètre et 0,8 mm de haut, composée d'environ 3,5 tours, de couleur rouge ou blanc avec sommet rouge, surface lisse. Téléconque composée de 4 tours lisses avec des stries d'accroissement orthoclines légèrement marquées et peu visibles, et 15 stries spirales environ sur la base du dernier tour. Ouverture ovale, égale à environ 40% de la hauteur totale, canal anal très légè-

ment marqué, canal siphonal profond; cal columellaire appliqué, assez épais et bien délimité, avec de 2 à 3 plis. Labre épaissi extérieurement, portant 7 denticules fins et peu marqués à l'intérieur. Couleur de fond marron clair et une ligne marron pointillée de points blancs sous la suture et une autre ligne de points marrons plus petits en prolongation de la suture sur le dernier tour.

Remarque: Cette espèce ressemble à *Mitrella templadoi* Gofas, Luque & Urrea, 2019 dont elle se distingue par l'absence de stries spirales sur l'ensemble des tours et par la présence des deux lignes de points colorés, sous la suture et en prolongation de la suture sur le dernier tour.

Mitrella vitrea n. sp. (Figure 14A-E)

Matériel type: Holotype (Fig. 14A-D), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34978), 5,6 x 2,8 mm, stn. DW4589, W. Marie Galante, 150-221 m; Paratype 1 (Figure 14E) juv. (MNHN-IM-2000-34979), 5,0 x 2,5 mm, aussi de stn. DW4589.

Figure 13. *Mitrella punctilineata* n. sp. A-E: holotype, viv. ad. (IM-2013-60806), 5,2 x 2,6 mm, stn. DW 4575 (C, D: MEB; D, protoconque); F, G: paratype 1, cc. ad. (MNHN-IM-2013-60803), 5,6 x 2,7 mm, stn. DW 4575 (Photos: A-D, F, G: P. Maestrati; E: L. Charles).

Figura 13. *Mitrella punctilineata* n. sp. A-E: holotipo, viv. ad. (IM-2013-60806), 5,2 x 2,6 mm, stn. DW 4575 (C, D: SEM, D, protoconcha); F, G: paratipo 1, cc. ad. (MNHN-IM-2013-60803), 5,6 x 2,7 mm, stn. DW 4575 (Fotos: A-D, F, G: P. Maestrati, E: L. Charles).

Autre matériel étudié: Un seul autre exemplaire de cette espèce a été trouvé à la stn. DW4546 au Sud de Marie-Galante entre 268 et 305 m de profondeur.

Localité type: Guadeloupe, W. Marie Galante, 150-221 m, 15°59'N - 61°27'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *vitrea*, du latin *vitreus*, -a, -um qui veut dire "transparent, limpide, clair" en référence à la coquille qui est de couleur claire et transparente.

Description: Coquille de petite taille pour le genre (5,6 mm), largeur égale à la moitié de la hauteur, dernier tour occupant environ 68% de la hauteur

totale, ouverture environ 45% de la hauteur totale; suture en creux bien marquée; tours très légèrement convexes et régulièrement étagés.

Figure 14. A-E. *Mitrella vitrea* n. sp. A-D: holotype (MNHN-IM-2000-34978), 5,6 x 2,8 mm, stn. DW4589 (C, D: MEB; D, protoconque); E: paratype 1 (MNHN-IM-2000-34979), 5,0 x 2,5 mm, stn. DW4589. F. *Astyris profundus* Dall, 1889, lectotype (Gofas et al. 2019), 7,7 mm (Photos A-E: P. Maestrati; F: Yolanda Villacampa, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution <<https://collections.nmnh.si.edu>>).

Figura 14. A-E. *Mitrella vitrea* n. sp. A-D: holotipo (MNHN-IM-2000-34978), 5,6 x 2,8 mm, stn. DW4589 (C, D: SEM, D, protoconcha); E: paratipo 1 (MNHN-IM-2000-34979), 5,0 x 2,5 mm, stn. DW4589. F. *Astyris profundus* Dall, 1889, lectotipo (Gofas et al., 2019), 7,7 mm (Fotos A-E: P. Maestrati, F: Yolanda Villacampa, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution <<https://collections.nmnh.si.edu>>).

Protoconque conique, composée d'environ 4 tours, blanche, surface lisse. Sculpture de la téléconque constituée de très fines stries d'accroissement seulement visibles à très fort grossissement et d'une douzaine de stries spirales sur la base du dernier tour. Ouverture ovale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement long et profond; cal columellaire appliqué, très fin au niveau du bord pariétal, mais bien délimité et formant un bourrelet le long du bord columellaire et laissant apparaître les stries spirales sur la columelle à l'intérieur de l'ouverture. Labre très épaissi extérieurement, portant 7 denticules à l'intérieur. Aucune coloration de la coquille,

qui est translucide et laisse voir l'intérieur.

Remarque: Une espèce de la région, *Mitrella profundus* (Dall, 1889) (Fig. 14F), ressemble à *Mitrella vitrea*, qui en diffère par sa taille plus petite, la forme générale de la coquille avec le dernier tour proportionnellement plus grand, les tours plus étagés, le canal siphonal plus long, l'absence de coloration de la coquille et la transparence de celle-ci. *Mitrella delannoyei* ressemble aussi à *M. vitrea*, elle s'en différencie par sa forme plus élancée, les denticules moins nombreux sur le labre, les stries sur la base du dernier tour plus nombreuses mais plus fines, le cal columellaire plus fin et l'aspect de la coquille opaque et colorée.

Figure 15. *Mitrella cruenta* n. sp. A-D: holotype (MNHN-IM-2000-35003), 5,3 x 2,4 mm, stn. DW4555 (C, D, MEB; D, protoconque); E: paratype 1 (MNHN-IM-2000-35004), 4,8 x 2,25 mm, stn. DW4545 (Photos: P. Maestrati).

Figura 15. *Mitrella cruenta* n. sp. A-D: holotipo (MNHN-IM-2000-35003), 5,3 x 2,4 mm, stn. DW4555 (C, D, MEB, D, protoconcha); E: paratipo 1 (MNHN-IM-2000-35004), 4,8 x 2,25 mm, stn. DW4545 (Fotos: P. Maestrati).

Mitrella cruenta n. sp. (Figure 15)

Matériel type: Holotype (Fig. 15A-D), viv. ad. (MNHN-IM-2000-35003), 5,3 x 2,4 mm, stn. DW4555, E La Désirade, 100-258 m; Paratype 1 (Fig. 15E), cc. ad. (MNHN-IM-2000-35004), 4,8 x 2,25 mm, stn. DW4545, N Grande Terre, 60-82 m.

Autre matériel étudié: 7 spécimens dont 3 juvéniles ont été trouvés dans la station DW4545.

Localité type: Guadeloupe, E La Désirade, 100-258 m, 16°24'N - 60°51'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *cruenta* du latin *cruentus*, -a, -um qui veut dire "rouge sang" en référence à la couleur de la coquille.

Description: Coquille de petite taille pour le genre (5,3 mm environ), largeur égale à 45% de la hauteur, dernier tour occupant environ 65% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée,

tours très légèrement renflés et régulièrement étagés; la protoconque conique, environ 0,8 mm de diamètre et 0,85 mm de haut, est composée d'environ 3 tours aplatis, surface lisse, suture peu

Figure 16. *Mitrella glycochroma* n. sp. A-D: holotype, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34980), 5,45 x 2,45 mm, stn. DW4589 (C, D, MEB; D, protoconque) (Photos: P. Maestrati).

Figura 16. *Mitrella glycochroma* n. sp. A-D: holotipo, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34980), 5,45 x 2,45 mm, stn. DW4589 (C, D, MEB, D, protoconcha) (Fotos: P. Maestrati).

marquée. Téléoconque composée de 4 tours lisses avec des stries d'accroissement orthoclines très peu visibles, 14 stries spirales sur la base du dernier tour, les 7 dernières devenant de plus en plus fines vers la partie abapicale. Ouverture ovale, égale à environ 40% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal profond; cal columellaire appliqué, très fin et bien délimité, avec 1 pli bien net à côté du canal siphonal et 2 à 3 plis correspondant aux stries spirales. Labre épaissi extérieurement, avec à l'intérieur 8 den-

ticules très légèrement marqués et peu visibles à l'exception du premier et du dernier près du canal anal et siphonal. Couleur marron sur l'ensemble de la coquille avec des taches blanches plus ou moins régulières et réparties de façon aléatoire.

Remarque: Cette espèce ressemble à *Mitrella brugneauxae* n. sp. dont elle se distingue par les stries sur la base du dernier tour beaucoup plus marquées, la couleur de la coquille avec ses lignes marrons et sa protoconque multispirale au lieu de paucispirale.

Mitrella glycochroma n. sp. (Figure 16)

Matériel type: Holotype: (Fig. 16), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34980), 5,45 x 2,4 mm, stn. DW 4589, W. Marie Galante, 150-221 m. L'holotype est le seul spécimen connu de cette espèce.

Localité type: Guadeloupe, W. Marie Galante, 150-221 m, 15°59'N - 61°27'W.

Etymologie: L'espèce est nommée *glycochroma* du grec γλυκός qui veut dire "doux, agréable" et χρομα qui veut dire "couleur" en référence à la coloration de la coquille qui est très légère et délicate, constituée de petits cercles de couleur marron sur fond blanc presque pas visibles.

Description: Coquille de taille normale pour le genre (5,45 mm), largeur égale à environ 40% de la hauteur, dernier tour occupant environ 64% de la hauteur totale, suture incisée

bien marquée, tours pratiquement plans et régulièrement étagés. Protoconque conique, environ 0,6 mm de diamètre, composée d'environ 3 tours, blanche légèrement colorée, surface

Figure 17. A-G. *Mitrella samueli* n. sp. A-E: holotype (MNHN-IM-2000-34982), 3,4 x 1,7 mm, stn. DW4545 (C-E, MEB; D, protoconque; E, détail de l'ouverture); F, G: paratype 1 (MNHN-IM-2000-34983), 3,5 x 1,75 mm, stn. DW4545, 60-82 m. H, I. *Astyris joseantonioi* Espinosa & Ortea, 2014, holotype, 3,6 x 2,0 mm, Guantanamo, Cuba, 10-18 m. J-M. *Mitrella antares* Costa & Souza, 2001, holotype, 3,6 x 1,9 mm, off Guarapari, Espírito Santo, Brésil, 20°41'S-40°22'W, 25 m (L-M, MEB; L, protoconque) (Photos A-G: P. Maestrati; H, I: reproduit de ESPINOSA & ORTEA, 2014; J-M: reproduit de COSTA & SOUZA, 2001).

Figura 17. A-G. *Mitrella samueli* n. sp. A-E: holotipo (MNHN-IM-2000-34982), 3,4 x 1,7 mm, stn. DW4545 (C-E, MEB, D, protoconcha, E, detalle de abertura); F, G: paratipo 1 (MNHN-IM-2000-34983), 3,5 x 1,75 mm, stn. DW4545, 60-82 m. H, I. *Astyris joseantonioi* Espinosa & Ortea, 2014, holotipo, 3,6 x 2,0 mm, Guantánamo, Cuba, 10-18 m. J-M. *Mitrella antares* Costa & Souza, 2001, holotipo de 3,6 x 1,9 mm, frente a Guarapari, Espírito Santo, Brasil, 20°41'S-40°22'W, 25 m (L-M, MEB; L, protoconcha) (Fotos A-G: P. Maestrati, H-I: reproducido de ESPINOSA & ORTEA, 2014, J-M: reproducido de COSTA & SOUZA, 2001).

lisse. Téléoconque composée de 4 tours lisses avec des stries d'accroissement orthoclines légèrement marquées et peu visibles, 14 stries spirales sur la base du dernier tour. Ouverture ovale, égale à environ 40% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal profond; cal columellaire appliqué très fin, et difficilement visible, pas de plis correspondant aux stries. Labre légèrement épaissi extérieurement ne porte pas de dent à l'intérieur. Coloration composée de cercles marron sur fond blanc, difficilement visibles sur la moitié inférieure des tours, et de taches marrons irrégulières qui peuvent apparaître sur le reste de la coquille, légèrement transparente avec un fond blanc.

Remarque: Cette espèce ressemble à *Astyris angeli* Espinosa, Fernández-

Garcés & Ortea, 2004, qui se distingue de *Mitrella glycochroma* par sa taille plus petite (3,6 mm au lieu de 5,45 mm), la protoconque de 2,5 tours au lieu de 3,5 tours, le nombre de stries spirales sur la base du dernier tour (10 au lieu de 14) et la couleur blanc crème avec des stries axiales au lieu de cercles et de taches. Elle ressemble aussi beaucoup à *Mitrella cruenta* n. sp. dont elle se distingue par la protoconque différente en forme, la suture des tours de la téléoconque (le tour supérieur est droit sur *cruenta* et incliné rentrant chez *glycochroma*), les stries sur la base du dernier tour fines puis plus grosses au lieu de régulièrement épaisses, la forme de l'ouverture avec un cal columellaire très fin et avec les plis qui apparaissent au lieu de bien défini et un peu épais avec des dents.

Mitrella samueli n. sp. (Figure 17A-G)

Matériel type: Holotype (Fig. 17A-E), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34982), 3,4 x 1,7 mm, stn. DW4545, N Grande Terre, 60-82 m; Paratype 1 (Fig. 17F, G), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34983), 3,5 x 1,75 mm, stn. DW4545, N Grande Terre, 60-82 m.

Autre matériel étudié: 5 viv. ad. et cc., stn. DW4545, N Grande Terre, 60-82 m.

Localité type: Guadeloupe, N Grande Terre, 60-82 m, 16°29,7'N - 60°31,4'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *samueli* en l'honneur de Pierre Samuel, second officier à bord de l'*Antea* pendant la campagne KARUBENTHOS 2 pour l'attention portée au succès des opérations de dragages et de chalutages.

Description: Coquille de petite taille pour le genre (3,4 mm), largeur égale à environ la moitié de la hauteur, dernier tour occupant environ 65% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours pratiquement plans et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, composée d'environ 3 tours, la suture du premier tour marquée de marron avec la pointe blanche, surface lisse. Téléoconque composée de 3,5 tours lisses pratiquement plans, avec 11 stries spirales sur la base du dernier tour. Ouverture ovale, égale à environ 1/3 de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement court et profond; cal columellaire appliqué relativement fin; un pli important sur la columelle dans la moitié inférieure de celle-ci avec 2 plis plus petits en dessous. Labre épaissi extérieurement,

droit avec un angle vers le quart inférieur, portant 7 denticules très peu marqués à l'intérieur. Coquille transparente, permettant de voir la limite du tour précédent sous la suture. Coloration composée d'une ligne spirale blanche avec des taches marrons au niveau de la suture et de quelques taches marrons plus ou moins foncées sur les tours de téléoconque.

Remarques: Cette espèce ressemble beaucoup à *Mitrella antares* Costa & Souza, 2001 (Fig. 17J-M), et à *Mitrella joseantonioi* (Espinosa & Ortea, 2014) n. comb, cette dernière originellement décrite dans le genre *Astyris* (Fig. 17H, I). *Mitrella antares* vit à une profondeur moindre (15-35 m), elle a une forme plus renflée (largeur égale à 53% de la hauteur), elle a 5 denticules sur le bord interne du labre au lieu de 7. *Mitrella*

Figure 18. A-F. *Mitrella virginiae* n. sp. A-E: holotype (MNHN-IM-2013-35009), 6,2 x 2,64 mm, stn. DW4592 (C-E, MEB; D, protoconque; E, détail de la microsculpture); F: paratype 1 (MNHN-IM-2013-35010), 5,4 x 2,43 mm, stn DW4546. G, H. *Colombella nycteis* Duclos, 1846, lectotype désigné par RADWIN, 1977b (MNHN-IM-2000-6419), 5 mm (Photos A-E: P. Maestrati; G, H: Manuel Caballer/RECOLNAT).

Figura 18. A-F. *Mitrella virginiae* n. sp. A-E: holotipo (MNHN-IM-2013-35009), 6,2 x 2,64 mm, stn. DW4592 (C-E, MEB; D, protoconcha; E, detalle de microscultura); F: paratipo 1 (MNHN-IM-2013-35010), 5,4 x 2,43 mm, stn DW4546. G, H. *Colombella nycteis* Duclos, 1846, lectotipo designado por RADWIN, 1977b (MNHN-IM-2000-6419), 5 mm (Fotos A-E: P. Maestrati, G, H: Manuel Caballer/RECOLNAT).

joseantonioi vit aussi à une profondeur moindre (10-18 m), elle est aussi plus renflée (largeur égale à 56% de la hauteur), avec une protoconque de 2 tours au lieu de 3. La forme du labre est arrondie et ne présente pas d'angle chez *M. antares* et *M. joseantonioi*. *Mitrella*

samueli n. sp. ressemble aussi un peu à *M. admodumparva* n. sp; dont elle se distingue par sa protoconque multispirale et opaque, la couleur de la téléconque, la présence de plis bien marqués sur la columelle et l'absence de stries au niveau haut de l'ouverture sur le dernier tour.

Mitrella virginiae n. sp. (Figure 18A-F)

Matériel type: Holotype (Fig. 18A-E), cc. ad. (MNHN-IM-2000-35009), 6,2 x 2,64 mm, DW4592, W. Marie Galante, 201-214 m; Paratype 1 (Fig. 18F), viv. ad. (MNHN-IM-2000-35010), 5,4 x 2,43 mm, stn. DW4546, N Grande Terre, 268-306 m.

Autre matériel étudié: 2 spécimens cc juv., stn. DW4586, W Marie Galante, 204-251 m.

Localité type: Guadeloupe, W. Marie Galante, 201-214 m, 15°58'N - 61°22'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *virginiae* en l'honneur de Virginie Héros, du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, pour sa participation aux Ateliers et campagnes du MNHN, dont à KARUBENTHOS 2 à bord de l'*Antea* et qui a toujours apporté son aide avec gentillesse et grande patience à mes travaux.

Description: Coquille de petite taille pour le genre (un peu plus de 6 mm), largeur égale à un peu plus de 40% de la hauteur, dernier tour occupant environ 60% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours pratiquement plans et régulièrement étagés. Protoconque pointue, composée d'environ 3,5 tours, la suture du premier tour marquée de marron avec la pointe blanche, surface lisse. Téléconque composée de 3,5 tours lisses pratiquement plans, avec 11 stries spirales sur la base du dernier tour, certaines visibles sous le cal columellaire; au microscope électronique des stries d'accroissement parfaitement verticales sont visibles, croisées par des stries spirales régulièrement espacées et très fines. Ouverture ovale, égale à environ 1/3 de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement long et profond; cal columellaire appliqué relativement fin. Labre épaissi exté-

rieurement, droit avec un angle vers le quart inférieur, portant 7 denticules à l'intérieur dont l'avant-dernier vers le haut est fortement marqué. Coloration composée de lignes verticales marron irrégulières avec des triangles blancs sans lignes marrons au niveau de la suture.

Remarque: Cette espèce ressemble superficiellement à *Mitrella nycteis* (Duclos, 1846) (Fig. 18G, H) elle s'en distingue cependant aisément par sa forme moins cylindrique, plus conique, par la protoconque plus pointue, par la forme de l'ouverture avec un canal siphonal plus long et des denticules bien marquées sur le bord interne du labre, la forme des lignes marron qui constituent la coloration de la coquille est nettement différente, moins organisée mais présente sur la base du dernier tour, enfin le biotope de cette espèce beaucoup plus profond: entre 200 et 300 m au lieu de 22 à 80 m (RADWIN, 1977a: 407).

Mitrella brugneauxae n. sp (Figure 19)

Matériel type: Holotype (Fig. 19A-D), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34975), 5,8 x 2,7 mm, stn. DW4550, N Grande Terre, 432-482 m, 16°37'N-61°31'W; Paratype 1 (Fig. 19E), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34976), 5,8 x 2,75 mm, stn. DW4550, 16°37'N-61°31'W, N Grande Terre, 432-482 m; Paratype 2 (Fig. 19F), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34977), 5,9 x 2,8 mm, stn. DW4550, 16°37'N-61°31'W, N Grande Terre, 432-482 m.

Autre matériel étudié: 54 autres spécimens vivants, coquilles, adultes et juvéniles ont été trouvés dans 8 stations différentes (stn. DW4508, CP4512, CP4513, DW4550, DW4544, DW4555, DW4556, DW4572) dont 14 dans une seule station (DW4556). Ces diverses stations sont situées entre l'Ouest de la Basse Terre jusqu'à l'Est de la Désirade en passant par le Nord de la Grande terre, sur des fonds de 100 à 674 m., un 55ème spécimen a été reconnu dans la collection de D. Lamy, spécimen de 6,5 mm de long récolté par 250 m au Sud de la Désirade.

Localité type: Guadeloupe, N Grande Terre, 432-482 m, 16°37'N - 61°31'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *brugneauxae* en l'honneur de Sophie Brugneaux de l'Agence Française de la Biodiversité, pour son soutien aux expéditions du Muséum dans l'arc antillais.

Figure 19. *Mitrella brugneauxae* n. sp. A-D: holotype (MNHN-IM-2000-34975), 5,8 x 2,7 mm, stn. DW4550 (C, D, MEB; D, protoconcha); E: paratype 1 (MNHN-IM-2000-34976), 5,8 x 2,8 mm, stn. DW4550; F: paratype 2 (MNHN-IM-2000-34977), 5,9 x 2,8 mm, stn. DW4550 (Photos: P. Maestrati).

Figura 19. *Mitrella brugneauxae* n. sp. A-D: holotipo (MNHN-IM-2000-34975), 5,8 x 2,7 mm, stn. DW4550 (C, D, MEB, D, protoconcha); E: paratipo 1 (MNHN-IM-2000-34976), 5,8 x 2,8 mm, stn. DW4550; F: paratipo 2 (MNHN-IM-2000-34977), 5,9 x 2,8 mm, stn. DW4550 (Fotos: P. Maestrati).

Description: Coquille de taille petite pour le genre (moins de 6 mm), largeur égale à environ 47% de la hauteur, dernier tour occupant environ 64% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours bien renflés et régulièrement étagés. Protoconque paucispérale, bulbeuse, environ 0,9 mm de diamètre, composée d'environ 1,5 tours colorés de marron avec la pointe blanche, surface lisse. Téléconque composée de 4 tours translucides, lisses à l'exception d'une dizaine de stries spirales peu marquées

sur la base du dernier tour. Ouverture ovale, égale à environ 40% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal légèrement marqué; cal columellaire appliqué fin; parfois un pli à l'intérieur de l'ouverture à la base de celle-ci. Labre épaissi extérieurement, pouvant porter jusqu'à 8 denticules à l'intérieur chez les spécimens adultes. Coloration composée de 3 bandes blanches: une sous la suture, la deuxième au niveau haut de l'ouverture et la troisième au milieu de l'ouverture,

Figure 20. *Mitrella elegantia* n. sp: A-D: holotype, viv. ad. (MNHN-IM-2013- 60575), 7,4 x 3,0 mm, stn. DW4556 (C, D, MEB; D, protoconque); E, F: paratype 1, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34985), 7,3 x 3,1 mm, stn. DW4518 (Photos: P. Maestrati).

Figura 20. *Mitrella elegantia* n. sp: A-D: holotipo, viv. ad. (MNHN-IM-2013-60575) 7,4 x 3,0 mm, stn. DW4556 (C, D, MEB; D, protoconcha); E, F: paratipo 1, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34985) 7,3 x 3,1 mm, stn. DW4518 (Fotos: P. Maestrati).

le reste de la téléconque est de couleur marron très clair avec deux taches plus foncées sur la lèvre externe de l'ouverture.

Remarque: Cette espèce n'a été récoltée que morte avec peu de spécimens adultes. Elle beaucoup ressemble à *Mitrella elegantia* n. sp. dont elle se distingue par la forme de la protoconque bulbeuse alors que le sommet est aplati chez *M. elegantia*, la taille de la coquille plus petite (5,3 au lieu de 7,3 mm), la

forme générale plus renflée (largeur de 47% de la hauteur au lieu de 42%), la suture plus fine et moins marquée de même que les stries à la base du dernier tour. Elle ressemble aussi beaucoup à *Mitrella corbariae* dont elle se distingue par la taille plus petite, la suture moins profonde, le cal columellaire plus étendu, la forme de la paroi interne de l'ouverture plus droite, l'habitat plus profond, la couleur de la coquille moins vive et sans dessin.

Mitrella elegantia n. sp. (Figure 20)

Matériel type: Holotype (Fig. 20A-D), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60575), 7,4 x 3,0 mm, stn. DW4556, E la Désirade, 367-428 m; Paratype 1 (Fig. 20E, F), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34985) 7,3 x 3,1 mm, stn. DW4518, N Grande Terre, 426-441 m.

Autre matériel étudié: 17 autres spécimens vivants, coquilles, adultes et juvéniles ont été trouvés dans 3 stations différentes (stn. DW4544, DW 4555, DW4556), dont 14 dans une seule station (DW4556). Ces diverses stations sont situées entre le Nord de la Grande Terre à l'Est de la Désirade sur des fonds allant de 100 à 428 m de profondeur.

Localité type: Guadeloupe, E la Désirade, 367-428 m, 16°24'N - 60°49'W.

Étymologie: L'espèce est nommée du latin *elegantia* qui veut dire "gout, délicatesse distinction" en référence à la forme et à la couleur de la coquille.

Description: Coquille de taille moyenne pour le genre (entre 6 et 8 mm), largeur égale à environ 42% de la hauteur, dernier tour occupant environ 65% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours légèrement convexes et régulièrement étagés. Protoconque aplatie au sommet, environ 0,85 mm de diamètre, composée d'environ 1,5 tours lisses, blanche sur la moitié supérieure et avec une légère coloration marron sur la moitié inférieure, surface lisse. Téléoconque est composée de 3,5 à 4 tours lisses, avec des stries d'accroissement orthoclines, légèrement arquées, visibles au microscope électronique seulement, et 10 stries spirales sur la base du dernier tour. Ouverture ovale, égale à environ 43% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal bien marqué; cal columellaire bien délimité, fin et transparent; bordure verticale nette, un pli à l'intérieur de l'ou-

verture à la base de celle-ci. Labre épais extérieurement, portant 2 à 3 denticules à l'intérieur dans la partie basse, le premier bien marqué, les autres peu visibles. Coloration composée de 2 bandes spirales marron clair, une au-dessus de la suture et une autre au niveau de la partie supérieure de l'ouverture visible seulement sur le dernier tour, le tout sur fond blanc translucide.

Remarque: cette espèce ressemble à *Mitrella brugneauxae* n. sp. dont elle se distingue par la forme de la protoconque plate au lieu de bulbeuse, la taille de la coquille plus grande (7,3 au lieu de 5,3 mm), la forme générale plus fine (largeur de 42% de la hauteur au lieu de 47%) et moins pointue, la suture ainsi que les stries à la base du dernier tour plus marquées, l'habitat moins profond. L'holotype a été prélevé à des fins d'analyse moléculaire, sans résultat connu à ce jour.

Mitrella corbariae n. sp. (Figure 21)

Matériel type: Holotype (Fig. 21A-D), viv. ad. (MNHN-IM-2013-61161), 8,9 x 3,94 mm, stn. DW4612, E la Désirade, 250-290 m; Paratype 1 (Fig. 21E), viv. ad. (MNHN-IM-2013-61394), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4634, W. Marie Galante, 304-310 m; Paratype 2 (Fig. 21F), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34989), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4635, W. Marie Galante, 265-268 m; Paratype 3 (Fig. 21G), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34988), 6,8 x 2,9 mm, stn. DW4634, W. Marie Galante, 304-310 m; Paratype 4 (Fig. 21H), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34990), 6,6 x 2,9 mm, stn. DW4635, W. Marie Galante, 265-268 m.

Autre matériel étudié: 119 autres spécimens vivants, morts et juvéniles ont été trouvés dans 7 stations différentes (stn. DW4518, DW4549, DW4555, DW4556, DW4634, DW4635, DW4638) dont 97 dans trois stations seulement (31, DW4549; 45, DW4555; 21, DW4638). Ces diverses stations sont situées entre le Nord de la Grande Terre jusqu'au sud de Marie Galante en passant par l'Est de la Désirade sur des fonds allant de 100 à 443 m de profondeur, un 120ème spécimen a été reconnu dans la collection de D. Lamy, spécimen de 6,5 mm de long récolté par 250 m de profondeur au Sud de la Désirade.

Localité type: Guadeloupe, E la Désirade, 250-290 m, 16°20'N - 60°51'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *corbariae* en l'honneur de Laure Corbari, du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, pour son rôle clé dans le bon déroulement des opérations de la campagne KARUBENTHOS 2 à bord de l'*Antea*.

Description: Coquille de taille moyenne pour le genre (entre 6 et 9 mm), largeur égale à environ 44% de la

hauteur, dernier tour occupant environ 60% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours pratiquement plats

et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, environ 0,75 mm de diamètre, composée d'environ 2 tours lisses, blanche avec souvent une légère coloration marron, surface lisse. Téléoconque composée de 4 à 5 tours lisses, avec 14 stries spirales sur la base du dernier tour. Ouverture ovale, égale à environ 40% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement long et profond; cal columellaire très limité, très fin et transparent; deux plis à l'intérieur de l'ouverture à la base de celle-ci. Labre épaissi extérieurement, portant 7 à 8 denticules à l'inté-

rieur. Coloration composée de lignes verticales ou horizontales et dessins marron plus ou moins foncés sur fond blanc.

Remarque: Cette espèce ressemble beaucoup à *M. brugneauxae* dont elle se distingue par la taille plus grande, la suture plus profonde, le cal columellaire moins étendu, la forme de la paroi interne de l'ouverture plus courbée, l'habitat moins profond, la couleur de la coquille plus vive et avec des dessins. L'holotype et le paratype 1 ont été prélevés à des fins d'analyse moléculaire.

Mitrella fuscolineata n. sp. (Figure 22)

Matériel type: Holotype (Fig. 22A-D), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34997), 3,1 x 1,55 mm, stn. DW4544, N Grande Terre, 413-423 m, 16°38'N-61°37'W; Paratype 1 (Fig. 22E-H), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34998), 3,3 x 1,65 mm, stn. DW4538, N Grande Terre, 320-338 m, 16°38'N-61°31'W; Paratype 2 (Fig. 22I), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34999), DW4544, 3,2 x 1,65 mm, stn. DW4544, N Grande Terre, 413-423 m, 16°38'N-61°37'W; Paratype 3 (Fig. 22J), cc. ad. (MNHN-IM-2000-35000), DW4544, 2,9 x 1,53 mm, N Grande Terre, 413-423 m, 16°38'N-61°37'W; Paratype 4 (Fig. 22K), cc. ad. (MNHN-IM-2000-35001), stn. DW4546, 3,2 x 1,65 mm, N Grande Terre, 268-306 m, 16°31'N-61°32'W; Paratype 5 (Fig. 22L), cc. ad. (MNHN-IM-2000-35002), stn. DW4546, 3,2 x 1,65 mm, N Grande Terre, 268-306 m, 16°31'N-61°32'W.

Autre matériel étudié: 22 spécimens, cc. ou viv., de cinq stations (1, CP4512; 1, DW4538; 12, DW4546; 4, DW4549; 10, DW4572). Ces stations sont situées entre 268 et 532 m de profondeur.

Localité type: Guadeloupe, N Grande Terre, 413-423 m, 16°38'N-61°37'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *fuscolineata* du latin *fuscus*, *-a*, *-um* qui veut dire "brun, marron" et *lineatus*, *-a*, *-um* qui veut dire "rayé, marqué de lignes" en référence à la présence d'une ligne spirale marron au-dessus de la suture.

Description: Coquille de très petite taille pour le genre (3,2 mm environ), largeur égale à la moitié de la hauteur, dernier tour occupant environ 60% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours très légèrement renflés et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, environ 0,5 mm de diamètre, composée d'environ 1,5 tours, blanche, transparente, surface lisse. Téléoconque composée de 3,5 tours lisses avec des stries d'accroissement orthoclines légèrement marquées et peu visibles; 7 stries spirales sur la base du dernier tour et une très fine sur la périphérie du dernier tour en prolongation de la suture. Ouverture ovale, égale à environ 40% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal profond;

cal columellaire appliqué très fin et bien délimité, avec de 2 à 3 plis correspondant aux stries. Labre épaissi extérieurement, lisse à l'intérieur. Coloration composée d'une ligne marron plus ou moins large au-dessus de l'ouverture, d'une ligne marron discontinue à la base du dernier tour et de taches marrons irrégulières pouvant apparaître sur le reste de la coquille qui présente un fond blanc.

Remarque: cette espèce ressemble à *Mitrella admodumparva* n. sp. dont elle se distingue par l'absence de denticules sur le labre, les stries de croissance orthoclines au lieu de prosoclines sur la partie haute, les stries sur la base du dernier tour beaucoup plus marquées et la coloration de la coquille avec ses lignes marrons.

Figure 21. *Mitrella corbariae* n. sp. A-D: holotype, viv. ad. (MNHN-IM-2013-61161), 8,9 x 3,94 mm, stn. DW4612; E: paratype 1, viv. ad. (MNHN IM-2013-61394), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4634 (C, D, MEB; D, protoconque); F: paratype 2, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34989), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4635; G: paratype 3, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34988), 6,8 x 2,9 mm, stn. DW4634; H: Paratype 4, viv. ad (MNHN-IM-2000-34990), 6,6 x 2,9 mm, stn. DW4635 (Photos: P. Maestrati).
 Figura 21. *Mitrella corbariae* n. sp. A-D: holotipo, viv. ad. (MNHN-IM-2013-61161), 8,9 x 3,94 mm, stn. DW4612; E: paratipo 1, viv. ad. (MNHN IM-2013-61394), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4634 (C, D, MEB, D, protoconcha); F: paratipo 2, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34989), 6,8 x 3,0 mm, stn. DW4635; G: paratipo 3, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34988), 6,8 x 2,9 mm, stn. DW4634; H: Paratipo 4, viv. ad (MNHN-IM-2000-34990), 6,6 x 2,9 mm, stn. DW4635 (Fotos: P. Maestrati).

Mitrella admodumparva n. sp. (Figure 23)

Matériel type: Holotype (Fig. 23A-C), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34969), 3,2 x 1,67 mm; stn. DW4568, E La Désirade, 208-362 m; Paratype 1 (Fig. 23D), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34970), 3,2 x 1,66 mm; Paratype 2 (Fig. 23E), cc. ad. (MNHN-IM-2000-34971), 3,2 x 1,66 mm, tous de sta. DW4568.

Autre matériel étudié: plusieurs spécimens vivants ont été trouvés dont un conservé dans l'alcool (stn. DW4550). 113 spécimens en tout ont été trouvés dans 6 stations (CP4513, CP4569, DW4550, DW4556, DW4568, DW4582) depuis l'Ouest de la Basse Terre jusqu'à l'Est de la Désirade en passant par le Nord de la Grande Terre, sur des fonds de 208 à 544 m. Trois stations (DW4550, DW4556, DW4568) ont apporté 106 spécimens soit 94% des spécimens trouvés.

Localité type: Guadeloupe, E La Désirade, 208-362 m, 16°17'N-61°01'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *admodumparva* du latin *admodum* qui veut dire "tout à fait" et *parvus*, *a*, *um* qui veut dire "petit" en raison de la taille très petite de cette espèce.

Figure 22. *Mitrella fuscilineata* n. sp. A-D: holotype, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34997), 3,1 x 1,55 mm, stn. DW4544; E-H: paratype 1, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34998), 2,8 x 1,4 mm, stn. DW4538; I: paratype 2, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34999), 3,2 x 1,65 mm, stn. DW4544; J: paratype 3, cc. ad. (MNHN-IM-2000-35000), 2,9 x 1,53 mm, stn. DW4544; K: paratype 4, cc. ad. (MNHN-IM-2000-35001), 3,2 x 1,65 mm, stn. DW4546; L: paratype 5, cc. ad. (MNHN-IM-2000-35002), 3,2 x 1,65 mm, stn. DW4546 (Photos: P. Maestrati).

Figura 22. *Mitrella fuscilineata* n. sp. A-D: holotipo, viv. ad. (MNHN-IM-2000-34997), 3,1 x 1,55 mm, stn. DW4544; E-H: paratipo 1, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34998), 2,8 x 1,4 mm, stn. DW4538; I: paratipo 2, cc. ad. (MNHN-IM-2000-34999), 3,2 x 1,65 mm, stn. DW4544; J: paratipo 3, cc. ad. (MNHN-IM-2000-35000), 2,9 x 1,53 mm, stn. DW4544; K: paratipo 4, cc. ad. (MNHN-IM-2000-35001), 3,2 x 1,65 mm, stn. DW4546; L: paratipo 5, cc. ad. (MNHN-IM-2000-35002), 3,2 x 1,65 mm, stn. DW4546 (Fotos: P. Maestrati).

Description: Coquille de taille petite pour le genre (autour de 3 mm), largeur égale à environ 52% de la hauteur,

dernier tour occupant environ 70% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours bien renflés et régulière-

Figure 23. *Mitrella admodumparva* n. sp. A-C: holotype (MNHN-IM-2000-34969), 3,2 x 1,67 mm, stn. DW4568; D: paratype 1 (MNHN-IM-2000-34970), 3,2 x 1,66 mm, stn. DW4568; E: paratype 2 (MNHN-IM-2000-34971), 3,2 x 1,66 mm, stn. DW4568 (Photos: P. Maestrati).

Figura 23. *Mitrella admodumparva* n. sp. A-C: holotipo (MNHN-IM-2000-34969), 3,2 x 1,67 mm, stn. DW4568; D: paratipo 1 (MNHN-IM-2000-34970), 3,2 x 1,66 mm, stn. DW4568; E: paratipo 2 (MNHN-IM-2000-34971), 3,2 x 1,66 mm, stn. DW4568 (Fotos: P. Maestrati).

ment étagés. Protoconque transparente, bulbeuse, environ 0,5 mm de diamètre, composée d'environ 1,5 tours, translucide à opaque jaunâtre suivant les spécimens, surface lisse. Téléoconque composée de 3,5 tours lisses, à l'exception de stries d'accroissement seulement visibles à très fort grossissement et d'une strie spirale sur la périphérie du dernier tour en prolongation de la suture, à partir de laquelle les stries d'accroissement qui étaient prosoclines deviennent orthoclines; de une à six stries spirales très faiblement marquées sur la base du dernier tour. Ouverture ovale, égale à environ 50% de la hauteur totale, canal siphonal légèrement marqué; cal columellaire appliqué fin et bien délimité au raz de l'ouverture, un à deux plis

peuvent apparaître sur la columelle suivant les spécimens. Labre épais extérieurement portant 5 denticules peu marquées à l'intérieur chez les spécimens adultes. Coloration blanchâtre à jaunâtre, sans marques de couleur.

Remarque: cette espèce ressemble à *Mitrella fuscolineata* n. sp. dont elle se distingue par la présence de denticules sur le labre, les stries de croissance prosoclines au lieu de orthoclines sur la partie haute, les stries sur la base du dernier tour pratiquement pas marquées et la coquille translucide à opaque jaunâtre sans lignes marron. La forme et la taille de la protoconque, la taille et la couleur de la téléoconque permettent sans aucun doute l'identification de cette espèce.

Mitrella ventriosa n. sp. (Figure 24A-F)

Matériel type: Holotype (Fig. 24A-F), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60689), 17,1 x 8,0 mm, stn. DW4566, E la Désirade, 165-260 m. L'holotype est le seul spécimen connu de cette espèce.

Localité type: Guadeloupe, E la Désirade, 165-260 m, 16°21'N-60°51'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *ventriosa* du latin *ventriosus*, -a, -um, ventru, qui a un gros ventre, en référence à la forme de l'espèce.

Description: Coquille de grande taille pour le genre (17,1 mm), largeur égale à environ 47% de la hauteur, dernier tour occupant environ 64% de la hauteur totale, ouverture environ 44% de la hauteur totale. Suture incisée bien marquée, les deux premiers tours ont un diamètre très légèrement supérieur au diamètre de la protoconque puis les tours sont très légèrement convexes et régulièrement étagés, le dernier tour a un diamètre très supérieur au tour précédent ce qui donne son aspect ventru à l'espèce. Protoconque bulbeuse, composée d'environ 1 tour, blanche, surface lisse. Téléconque ornée de côtes axiales sur les deux premiers tours, les suivants paraissant lisses et marqués par de très fines stries verticales et spirales seulement visibles à fort grossissement. Ouverture ovale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement long et profond, petit cal columellaire appliqué, quatre plis bien marqués à l'intérieur de l'ouverture. Labre très épais extérieurement portant 8 denticules à l'intérieur. Coloration composée de taches marron de forme et de dimensions variables sur fond blanc, disposées sur deux bandes, une au-dessus de la suture et l'autre sur le dernier tour au niveau de l'ouverture; l'intérieur de l'ouverture est

colorée en bleu ciel, cette couleur se retrouve à l'extérieur du dernier tour sous la forme d'une légère coloration bleue.

Remarque: *Mitrella tosatoi* Monsecour & Monsecour, 2006 (Fig. 24G-H) et *Eurypyrene ledaluciae* (Rios & Tostes, 1981) (Fig. 24I, J) ressemblent un peu à la nouvelle espèce. *Mitrella ventriosa* se distingue de *M. tosatoi* par sa taille plus petite, la forme générale de la coquille, la position et la forme des denticules dans l'ouverture (8 denticules sur le bord externe au lieu de 10 plis, 4 denticules sur le bord interne au lieu de 3 dont 2 sur la partie supérieure), les taches de couleur plus nettes et concentrées sur deux bandes au lieu de taches plus floues. Elle se distingue de *E. ledaluciae* par sa taille plus petite, la forme générale de la coquille et de la protoconque, les premiers tours de spire sculptés de côtes axiales chez *M. ventriosa* et lisses chez *E. ledaluciae* et la présence de dents sur le bord interne de l'ouverture. Les profondeurs où vivent ces espèces sont aussi différentes: 80 m pour *ledaluciae*, 300 à 400 m pour *tosatoi* et 165-260 m pour *ventriosa*. L'holotype a fait l'objet d'un prélèvement en vue d'une analyse moléculaire, sans résultat à notre connaissance jusqu'à ce jour.

Mitrella sp. (Figure 25)

Matériel trouvé: 1 cc. ad. et 5 cc. juv. sub-fossile, stn. CP4513, W Basse-Terre, 406-544 m, 16°13'N-61°54'W; 1 cc. ad. sub-fossile, stn. DW4514, W. Basse Terre, 752-800 m, 16°12'N-61°51'W; 2 cc. juv. sub-fossile avec protoconque, stn. DW4585, N Marie Galante, 519-614 m, 16°02'N-61°21'W; 1 cc ad. sub-fossile, stn. DW4592, W. Marie Galante 201-214 m, 15°58'N-61°22'W.

Description: Une espèce de *Mitrella* a été trouvée dans plusieurs dragages, toujours morte et à un état sub-fossile, nous

avons décidé de ne pas lui donner de nom en attendant que des spécimens vivants, ou récemment morts, soient trouvés.

Figure 24. A-F. *Mitrella ventriosa* n. sp, holotype (MNHN-IM-2013-60689), 17,1 x 8,0 mm, stn. DW4566. G, H. *Mitrella tosatoi* K. Monsecour & D. Monsecour, 2006, holotype (MNHN IM-2000-9420), 26,3 mm; Martinique, 300 à 400 m. I, J. *Eurypyrene ledaluciae* (Rios & Tostes, 1981), holotype, 24,4 x 12,1 mm, Rio de Janeiro, Brésil, 80 m (Photos A-F: P. Maestrati; G, H: Monsecour & Monsecour; I, J: reproduit de RIOS & TOSTES, 1981).

Figura 24. A-F *Mitrella ventriosa* n. sp, holotipo (MNHN-IM-2013-60689), 17,1 x 8,0 mm, stn. DW4566. G, H. *Mitrella tosatoi* K. Monsecour y D. Monsecour, 2006, holotipo (MNHN IM-2000-9420), 26,3 mm; Martinica, 300 a 400 m. I, J. *Eurypyrene ledaluciae* (Rios & Tostes, 1981), holotipo, 24,4 x 12,1 mm, Río de Janeiro, Brasil, 80 m (Fotos A-F: P. Maestrati; G, H: Monsecour & Monsecour; I, J: reproducido de RIOS & TOSTES, 1981).

Genre *Cotonopsis* Olsson, 1942

Espèce type: *Strombina (Cotonopsis) panacostaricensis* Olsson, 1942, par désignation originale.

Diagnose: Coquille de petite à grande taille (la hauteur peut varier entre 11 et 56 mm) La forme générale est modéré-

ment grosse à mince, protoconque lisse, avec 1,5 à 3 tours. Le labre est sigmoïde à sinusoïde. Le nombre de tours de la

Figure 25. *Mitrella* sp. A-C: cc. ad., 7,6 x 3,6 mm, stn. CP4513; D-F: cc. ad., 6,6 x 3 mm, stn. DW4514; G: protoconcha et premiers tours, cc. juv., 4 mm, DW4585 (Photos: P. Maestrati)
Figura 25. *Mitrella* sp. A-C: cc. ad., 7,6 x 3,6 mm, stn. CP4513; D-F: cc. ad., 6,6 x 3 mm, stn. DW4514; G: protoconcha y primeras vueltas, cc. juv., 4 mm, DW4585 (Fotos: P. Maestrati)

téleoconque est de 7,5 à 11. Les premiers tours de téleoconque sont lisses ou sculptés de manière axiale. Les tours suivants sont lisses ou sculptés de manière axiale. La sculpture spirale est secondaire ou manque totalement. Stries pariétales présentes, mais quelquefois faiblement développées. Le canal postérieur faiblement à bien développé. Bosse dorsale et bosse à gauche de l'ouverture absente. Le labre pas très épaissi, pas ou seulement légèrement étendu vers le sommet. Le canal antérieur est recourbé.

Remarques: Plus de 160 spécimens de *Cotonopsis* ont été récoltés lors de la campagne KARUBENTHOS 2 (2015) du

MNHN, adultes, juvéniles, vivants et morts, 18 spécimens ont été séquencés dans ce qui semblait être des espèces différentes. Les analyses moléculaires préliminaires (Nicolas Puillandre comm. pers.) indiquent que ces 18 spécimens analysés se regroupent en quatre ensembles qui correspondent exactement avec les espèces reconnues morphologiquement. De ces groupes, deux correspondent à des espèces connues: *C. lafresnayi* (Fischer & Bernardi, 1856) et *C. saintpairiana* (Caillet 1864), ce dernier placé en synonymie de *C. lafresnayi* par MONSECOUR & MONSECOUR (2005). Cependant les différences conchyliologiques sont importantes entre les deux

Figure 26. *Cotonopsis lafresnayi* (Fischer & Bernardi, 1857). A, B: syntype (MNHN IM-2000-6880), 16,2 x 6,75 mm; C: spécimen (MNHN IM-2013-61267), 15,1 x 6,5 mm, stn. DW4626; D-H: spécimen (MNHN IM-2013-60920), 15,1 x 6,5 mm, stn. DW4589 (Photos A, B: M. Caballer, MNHN, projet E-RECOLNAT: ANR-11-INBS-0004; C-H: P. Maestrati).

Figura 26. *Cotonopsis lafresnayi* (Fischer y Bernardi, 1857). A, B: sintipo (MNHN IM-2000-6880), 16,2 x 6,75 mm; C: ejemplar (MNHN IM-2013-61267), 15,1 x 6,5 mm, stn. DW4626; D-H: ejemplar (MNHN IM-2013-60920), 15,1 x 6,5 mm, stn. DW4589 (Fotos A, B: M. Caballer, MNHN, proyecto E-RECOLNAT: ANR-11-INBS-0004, C-H: P. Maestrati).

et il me semble nécessaire d'avoir plus de renseignements sur ces espèces en particulier les photos des animaux vivants et la confirmation des lieux de vie avant de confirmer cette synonymie. Il nous a semblé que les différences existant entre les coquilles étaient suffisantes pour décrire comme espèce valide les deux

autres groupes sous les noms de *C. pointieri* n. sp., *C. serratisutura* n. sp. Dans cette analyse moléculaire *C. serratisutura* est très nettement différenciée tandis que les trois autres groupes apparaissent très étroitement apparentés. Une cinquième espèce, *C. semistriata* n. sp., n'a pas fait l'objet d'analyse moléculaire.

Cotonopsis lafresnayi (Fischer & Bernardi, 1856) (Figures 26, 31A1, A2)

Matériel étudié: Huit spécimens, depuis le nord de la Grande Terre (5, DW4518, DW4544 et DW4550, 413-482 m) jusqu'au nord des Saintes (1, DW4626, 210-233 m) en passant par l'ouest de Marie Galante (2, DW4589, 150-221 m) avec des tailles comprises entre 7,2 mm et 15,1 mm pour les plus grands. Ces spécimens correspondent tout à fait au syntype de l'espèce (Fig. 26A, B).

Remarque: Quatre spécimens de *C. lafresnayi* ont été conservés dans l'alcool et trois ont fait l'objet d'une analyse moléculaire préliminaire, sur le

quatrième qui avait été prélevé l'analyse moléculaire n'a pu être réalisée (Nicolas Puillandre, comm. pers.).

Cotonopsis saintpairiana (Caillet 1864) (Figures 27A-I, 31B1-B3)

Matériel étudié: Six spécimens, depuis le N de la Grande Terre (3, DW4546, 268-306 m) jusqu'au Sud de Marie Galante (1, DW4637, 217-225 m) en passant par l'Est de la Désirade (2, DW4560 185-250 m) avec des tailles comprises entre 7,8 mm et 14,9 mm pour le plus grand. Ces spécimens, bien que juvéniles, correspondent tout à fait au syntype de l'espèce (Fig. 27G-I). Trois spécimens ont été conservés dans l'alcool et ont fait l'objet d'une analyse moléculaire.

Remarques: Cette espèce se distingue clairement de *C. lafresnayi* par l'absence de côtes sur le dernier tour et par la forme de l'ouverture. L'espèce décrite sous le nom de *Cotonopsis allaryi* Bozzetti, 2010 (Fig. 27J-L) est ici mise en synonymie de *C. saintpairiana* (Caillet, 1864). En effet lors de la description de cette espèce par BOZZETTI (2010), la comparaison avec *C. saintpairiana* a été omise et il s'avère que les caractères de

cette espèce correspondent tout à fait avec le matériel type de *C. saintpairiana*. La seule différence se situe au niveau des denticules présents sur le labre chez *saintpairiana*, absents chez *allaryi*, cette présence pouvant s'expliquer par le caractère un peu juvénile du spécimen type d'*allaryi*. Les lieux de vie de ces espèces sont par ailleurs identiques: Guadeloupe, île de Marie Galante entre 100 et 200 m de profondeur.

Cotonopsis pointieri n. sp. (Figures 28A-J, 31D1-D3)

Matériel type: Holotype (Fig. 28A-G), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60517), 20,3 x 7,8 mm, stn. DW4555, E la Désirade, 100-258 m; Paratype 1 (Fig. 28H), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60679), 20,2 x 8,3 mm, stn. DW4566, E la Désirade, 165-265 m; Paratype 2 (Fig. 28I), viv. ad. (MNHN-IM-2013-61157), 19,2 x 7,6 mm, stn. DW4612, E la Désirade, 250-290 m; Paratype 3 (Fig. 28J), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60672), 19,5 x 8,0 mm, stn. DW4566, E la Désirade, 165-265 m.

Autre matériel étudié: 76 autres spécimens ont été trouvés dans diverses stations depuis le nord de la Grande Terre jusqu'au sud de Marie Galante en passant par l'Est de la Désirade à des profondeurs entre 100 et 312 m.

Localité type: Guadeloupe, E la Désirade, 100-258 m, 16°24'N-60°51'W.

Étymologie: Cette espèce est nommée *pointieri* en l'honneur de Jean-Pierre Pointier, auteur de nombreux ouvrages malacologiques et descriptions de nouvelles espèces de la zone caraïbe.

Description: Coquille de taille moyenne pour le genre (20 mm environ), largeur comprise entre 38 et 42% de la hauteur, dernier tour occupant environ 60% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours légèrement conve-

xes et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, composée de 2 tours, blanche, surface lisse. Les trois à quatre premiers tours de téléconque sont sculptés de 24 à 26 côtes axiales arrondies moins larges que l'intervalle intercostal, ces côtes s'at-

Figure 27. A-I. *Cotonopsis saintpairiana* (Caillet, 1864). A-C: spécimen viv. juv. (MNHN-IM-2013-60419), 14,9 x 7,45 mm, stn. DW4546; D, E: spécimen juv. (MNHN-IM-2013-60430), 14,4 x 6,5 mm, stn. DW4546; F: spécimen juv. (MNHN-IM-2013-60419), 7,8 x 3,4 mm, stn. DW4546; G-I: syntype (MNHN-IM-2000-6392), 21,4 x 8,5 mm. J-L. *Cotonopsis allaryi* Bozzetti, 2010, holotype (MNHN-IM-2000-25666), 18,8 x 8,3 mm (Photos A, C-F: P. Maestrati; B: L. Charles; G-L: M. Caballer, MNHN, projet E-RECOLNAT: ANR-11-INBS-0004).

Figura 27. A-I. *Cotonopsis saintpairiana* (Caillet, 1864). A-C: ejemplar viv. juv. (MNHN-IM-2013-60419), 14,9 x 7,45 mm, stn. DW4546; D, E: ejemplar juv. (MNHN-IM-2013-60430), 14,4 x 6,5 mm, stn. DW4546; F: ejemplar juv. (MNHN-IM-2013-60419), 7,8 x 3,4 mm, stn. DW4546; G-I: sintipo (MNHN-IM-2000-6392), 21,4 x 8,5 mm. J-L. *Cotonopsis allaryi* Bozzetti, 2010, holotipo (MNHN-IM-2000-25666), 18,8 x 8,3 mm. (Fotos A, C-F: P. Maestrati, B: L. Charles, G-L: M. Caballer, MNHN, proyecto E-RECOLNAT: ANR-11-INBS-0004).

ténuent ensuite jusqu'à pratiquement disparaître sur les tours suivants pour réapparaître sur le dernier tour; de fines stries spirales, difficilement visibles, sont présentes sur l'ensemble des tours. Ouverture ovale, égale à 40 à 43% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement

long et profond; cal columellaire peu marqué, deux à trois plis peu marqués à l'intérieur de l'ouverture. Sur les spécimens matures le labre épaissi extérieurement porte 9 à 12 denticules à l'intérieur. Couleur blanche avec taches marron irrégulières disposées en deux bandes, une au-dessus de la suture et une autre

Figure 28. A-J. *Cotonopsis pointieri* n. sp. A-G: holotype (MNHN-IM-2013-60517), 20,3 x 7,8 mm, stn. DW4555; H: paratype 1 (MNHN-IM-2013-60679), 20,2 x 8,3 mm, stn. DW4566; I: paratype 2 (MNHN-IM-2013-61157), 19,2 x 7,6 mm, stn. DW4612; J: paratype 3 (MNHN-IM-2013-60672), 19,5 x 8,0 mm, stn. DW4566. K. *Cotonopsis lindae* (Petuch, 1988), holotype (USNM 859942), 23 x 9 mm (Photos E: L. Charles; K: Kevin Monsecour <<https://collections.nmnh.si.edu>> USNM).

Figura 28. A-J. *Cotonopsis pointieri* n. sp.: A-G: holotipo (MNHN-IM-2013-60517), 20,3 x 7,8 mm, stn. DW4555; H: paratipo 1 (MNHN-IM-2013-60679), 20,2 x 8,3 mm, stn. DW4566; I: paratipo 2 (MNHN-IM-2013-61157), 19,2 x 7,6 mm, stn. DW4612; J: paratipo 3 (MNHN-IM-2013-60672), 19,5 x 8,0 mm, stn. DW4566. K. *Cotonopsis lindae* (Petuch, 1988), holotipo (USNM 859942), 23 x 9 mm (Fotos E: L. Charles; K: Kevin Monsecour <<https://collections.nmnh.si.edu>> USNM).

Figure 29. A-H. *Cotonopsis semistriata* n. sp. A-F: holotype (MNHN-IM-2000-34995), 17,9 x 7,0 mm, stn. DW4554 (D, E, protoconque; F, détail de l'ouverture); G: paratype 1 (MNHN-IM-2000-34996), 18,0 x 7,1 mm, stn. DW4554, avec un *Capulus* sp. fixé sur la coquille; H: paratype 2 (MNHN-IM-2000-34939), 18,1 x 7,0 mm, stn. DW4554. I, J. *Cotonopsis argentea* (Houbrick, 1983), holotype (USNM 810345), 39 mm (J, protoconque) (Photos I, J: Smithsonian Institution, NMNH - Invertebrate Zoology Dept. <<https://collections.nmnh.si.edu>>).

Figura 29. A-H. *Cotonopsis semistriata* n. sp. A-F: holotipo (MNHN-IM-2000-34995), 17,9 x 7,0 mm, stn. DW4554 (D-E, protoconcha; F, detalle de la abertura); G: paratipo 1 (MNHN-IM-2000-34996), 18,0 x 7,1 mm, stn. DW4554, con un *Capulus* sp. fijado en la concha; H: paratipo 2 (MNHN-IM-2000-34939), 18,1 x 7,0 mm, stn. DW4554. I, J. *Cotonopsis argentea* (Houbrick, 1983), holotipo (USNM 810345), 39 mm (J, protoconcha) (Fotos I, J: Smithsonian Institution, NMNH - Departamento de Zoología de Invertebrados <<https://collections.nmnh.si.edu>>).

sur le dernier tour, à la hauteur de l'ouverture; intérieur de l'ouverture légèrement teintée de violet, cette couleur peut apparaître légèrement sur l'extérieur du dernier tour. L'animal a une couleur blanche avec de petites taches marron irrégulières sur le pied et le siphon.

Remarques: Six spécimens (dont l'holotype et 2 paratypes) ont été conservés dans l'alcool et ont fait l'objet d'une analyse moléculaire, un paratype et deux autres spécimens ont fait l'objet d'un prélèvement à des fins d'analyse moléculaire, sans résultat connu à ce jour (Nicolas Puillandre, comm. pers.).

Dans le genre *Cotonopsis* plusieurs espèces ressemblent à *C. pointieri* ce sont *C. lindae* (Petuch, 1989), *C. argentea* (Houbrick, 1983), *C. semistriata* n. sp. et *C. lafresnayi* (Fischer & Bernardi, 1857).

La nouvelle espèce se distingue de *C. argentea* par la taille beaucoup plus petite (20 mm pour *pointieri* et jusqu'à 40 mm *argentea*), la forme beaucoup moins élancée, le canal siphonal plus court, la protoconque plus bulbeuse et la suture des premiers tours beaucoup plus marquée. Elle se distingue de *C. lindae* (Fig. 28K) par le canal siphonal plus court, la

protoconque plus bulbeuse, la suture des premiers tours de la téléconque beaucoup plus marquée, l'absence de renflement subsutural (faisant que la surface de deux tours consécutifs est continue, au lieu de décalée), la lèvre externe de l'ouverture fine au lieu d'épaisse. Elle se distingue de *C. semistriata* n. sp. par la présence de taches marron, sa protoconque plus bulbeuse, les côtes des premiers tours de téléconque moins larges que l'intervalle entre deux côtes, la présence de stries très légères sur les premiers tours, la quasi disparition des côtes axiales sur les tours intermédiaires, l'ouverture plus petite (44% au lieu de 47 à 50% de la hauteur totale). Elle se distingue aussi de *C. lafresnayi* par la présence des taches marron, sa protoconque plus bulbeuse, la quasi disparition des côtes axiales sur les tours intermédiaires, l'ouverture plus petite (44% au lieu de 47 à 50% de la hauteur totale), le nombre de denticules sur la lèvre externe de l'ouverture (9 à 12 au lieu de 7 à 8 environ) et la taille un peu plus grande (20 mm au lieu de 16 mm).

L'analyse moléculaire a permis de séparer *C. pointieri* de *C. lafresnayi* et *C. serratisutura*.

Cotonopsis semistriata n. sp. (Figures 29A-H, 31C1, C2)

Matériel type: Holotype (Fig. 29A-F), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34995), 17,9 x 7,0 mm, stn. DW4554, E la Désirade, 360-370 m; Paratype 1 (Fig. 29G), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34996), 18,0 x 7,1 mm; Paratype 2 (Fig. 29H), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34939), 18,1 x 7,1 mm, tous deux de la stn. DW4554, 360-370 m.

Autre matériel étudié: 27 autres spécimens ont été trouvés dans la station DW4554. Un spécimen juvénile a été trouvé dans la station DW4592, Est de la Désirade, 201-214 m de profondeur.

Localité type: Guadeloupe, E la Désirade, 360-370 m, 16°21'N - 60°56'W.

Étymologie: l'espèce est nommée *semistriata* du latin *semi* qui veut dire "à moitié" et *striata* qui veut dire "strié" en référence à la présence de côtes verticales sur la moitié des tours de spire, ces côtes disparaissant pratiquement complètement sur les trois derniers tours.

Description: Coquille de taille moyenne pour le genre (17,9 mm), largeur égale à environ 39% de la hauteur, dernier tour occupant environ 58% de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours pratiquement plans et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, composée d'environ 1 tour, blanche, surface lisse. Les quatre premiers tours de téléconque sont sculptés

de 14 à 16 côtes axiales arrondies plus larges que l'intervalle intercostal, ces côtes s'atténuent ensuite jusqu'à pratiquement disparaître sur les tours suivants; de fines stries spirales, difficilement visibles, sont présentes sur l'ensemble du dernier tour. Ouverture ovale, égale à 44% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement long et

Figure 30. *Cotonopsis serratisutura* n. sp. A-G: holotype (MNHN-IM-2013-60326), 14,2 x 6,3 mm, stn. DW4538; H-K: paratype 1 (MNHN-IM-2013-60374), 18,8 x 7,5 mm, stn. DW4544; L: Paratype 2 (MNHN-IM-2013-60329), 15,0 x 6,5 mm, stn. DW4538; M, N: paratype 3 (MNHN-IM-2013-60331), 14,2 x 6,0 mm, stn. DW4538 (Photos A-J, L-N: P. Maestrati; K: L. Charles).

Figura 30. *Cotonopsis serratisutura* n. sp. A-G: holotipo (MNHN-IM-2013-60326), 14,2 x 6,3 mm, stn. DW4538; H-K: paratipo 1 (MNHN-IM-2013-60374), 18,8 x 7,5 mm, stn. DW4544; L: paratipo 2 (MNHN-IM-2013-60329), 15,0 x 6,5 mm, stn. DW4538; M, N: paratipo 3 (MNHN-IM-2013-60331), 14,2 x 6,0 mm, stn. DW4538 (Fotos A-J, L-N: P. Maestrati; K: L. Charles).

profond; cal columellaire appliqué, deux à trois plis peu marqués à l'intérieur de l'ouverture à la base de celle-ci. Sur les spécimens matures le labre épaissi extérieurement porte 6 à 8 denticules à l'intérieur. Couleur externe blanche uniforme, intérieur de l'ouverture légèrement teintée de violet, cette couleur peut apparaître légèrement sur l'extérieur du dernier tour.

Remarques: Dans le genre *Cotonopsis* plusieurs espèces ressemblent à *C. semistriata*, ce sont *C. lafresnayi* (Fig. 26 et 31A1, A2), *C. pointieri* n. sp. (Fig. 28A-J et 31D1-D3), *C. argentea* (Houbrick, 1983) (Fig. 29I, J) et *C. lindae* (Petuch, 1988) (Fig. 28K). La nouvelle espèce se

distingue de *C. lindae* et *C. argentea* par la taille plus petite (moins de 20 mm pour *semistriata*, jusqu'à 25 mm pour *lindae* et 40 mm pour *argentea*), le canal siphonal plus court, la protoconque plus bulbeuse et la suture des premiers tours beaucoup plus marquée. Elle se distingue de *C. lafresnayi* et *C. pointieri* par sa couleur de fond blanche légèrement violacée au lieu de légèrement jaunâtre, l'absence de taches marron, la protoconque plus bulbeuse composée d'un tour au lieu de 1,5 à 2, les côtes des premiers tours de téléconque plus larges que l'intervalle entre deux côtes, l'absence de stries spirales sur les premiers tours de téléconque, l'ouverture plus petite.

Cotonopsis serratisutura n. sp. (Figures 30, 31E1-E3)

Matériel type: Holotype (Fig. 30A-G), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60326), 14,2 x 6,3 mm, stn. DW4538, N Grande Terre, 320-338 m; Paratype 1 (Fig. 30H-K), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60374), 18,8 x 7,5 mm, stn. DW4544, N Grande Terre, 413-423 m; Paratype 2 (Fig. 30L), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60329), 15,0 x 6,5 mm, stn. DW4538, N Grande Terre, 320-338 m; Paratype 3 (Fig. 30M, N), viv. ad. (MNHN-IM-2013-60331), 14,2 x 6,0 mm, stn. DW4538, N Grande Terre, 320-338 m.

Autre matériel étudié: 36 autres spécimens ont été trouvés dans sept stations, toutes situées au nord de la Grande Terre. (2 viv. prélevés (IM-2013-60138, IM-2013-60141), DW4518; 3 viv. analysés (IM-2013-60305, IM-2013-60305, IM-2013-60305), DW4536 12 viv. dont 2 analysés, DW4538; 5, DW4549; 14, DW 4550).

Localité type: Guadeloupe, N Grande Terre, 320-338 m, 16°38'N-61°31'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *serratisutura* du latin *serratus*, *-a*, *-um* qui veut dire "en dents de scie" et *sutura* qui veut dire "suture" en référence à la forme de la suture qui semble dentelée par les côtes axiales.

Description: Coquille de taille moyenne pour le genre (14 à 19 mm environ), largeur comprise entre 40 et 43% de la hauteur, dernier tour occupant environ 67% de la hauteur totale, tours légèrement convexes et régulièrement étagés. Suture incisée, bien marquée et dentelée par les côtes axiales. Protoconque bulbeuse, composée de 2 tours, blanche avec une légère tache brune au sommet, surface lisse. Les tours de téléconque sont sculptés de 20 à 24 côtes axiales arrondies, plus larges que l'intervalle intercostal sur les premiers tours; de fines stries spirales, difficilement visibles, sont présentes sur l'ensemble des tours. Ouverture ovale, égale à 47% de la hauteur totale, canal anal très légèrement marqué, canal sip-

honal relativement long et profond; cal columellaire étroit mais bien marqué, quatre à cinq plis peu marqués à l'intérieur de l'ouverture. Sur les spécimens matures le labre épaissi extérieurement porte 6 denticules à l'intérieur. Couleur de fond blanche avec des taches marron irrégulières disposées entre les côtes laissant apparaître celles-ci en blanc. L'animal est blanc à l'exception d'une légère ligne marron sur le pied et une ou deux petites taches marron-clair sur le siphon, blanc lui aussi.

Remarques: Dix spécimens ont été prélevés et ont été conservés dans l'alcool, six spécimens (dont l'holotype) ont fait l'objet d'une analyse moléculaire. Les différences moléculaires avec *Cotonopsis lafresnayi* sont faibles (Puillandre, com.pers.) mais

Figure 31. Comparaison des cinq espèces guadeloupéennes de *Cotonopsis*. A1, A2: *C. lafresnayi* (Fischer & Bernardi, 1857), syntype, 16,2 x 6,75 mm, 150-350 m; B1-B3: *C. saintpairiana* (Caillet, 1864), syntype, 21,4 x 8,5 mm, 250-300 m; C1, C2: *C. semistriata* n. sp., holotype, 17,9 x 7,0 mm, 360-370 m; D1-D3: *C. pointieri* n. sp., holotype, 20,3 x 8,3 mm, 100-290 m; E1-E3: *C. serratisutura* n. sp., holotype, 14,2 x 6,3 mm, 320-420 m (Photos A1, A2, B1, B2: M. Caballer, MNHN, projet E-RECOLNAT: ANR-11-INBS-0004; B3, D3, E3: L. Charles).

Figura 31. Comparación entre las cinco especies de *Cotonopsis* en Guadalupe. A1, A2: *C. lafresnayi* (Fischer y Bernardi, 1857), sintipo, 16,2 x 6,75 mm, 150-350 m; B1-B3: *C. saintpairiana* (Caillet, 1864), sintipo, 21,4 x 8,5 mm, 250-300 m; C1, C2: *C. semistriata* n. sp., holotipo, 17,9 x 7,0 mm, 360-370 m; D1-D3: *C. pointieri* n. sp., holotipo, 20,3 x 8,3 mm, 100-290 m; E1-E3: *C. serratisutura* n. sp., holotipo, 14,2 x 6,3 mm, 320-420 m (Fotos A1, A2, B1, B2: M. Caballer, MNHN, proyecto E-RECOLNAT: ANR-11-INBS-0004; B3, D3, E3: L. Charles).

les deux espèces se regroupent séparément. Plusieurs espèces ressemblent à *C. serratisutura* n. sp., ce sont *C. lafresnayi*, *C. lindae* et *C. argentea*. La nouvelle espèce se distingue de *C. argentea* et *C. lindae* par la taille plus petite (moins de 20 mm pour *serratisutura*, 23 mm et plus pour *lindae* et jusqu'à 40 mm pour *argentea*) et le canal siphonal plus court. Elle se distingue de *C. lafresnayi* par la protoconque plus bulbeuse avec une tache marron à son sommet, et la suture des premiers tours beaucoup plus marquée par les côtes axiales donnant à la suture son aspect dentelé, l'ouverture plus petite (41% au lieu de 47% de la hauteur totale), la présence de stries spirales sur l'ensemble des tours, la forme de la suture beaucoup plus marquée par les côtes.

Les cinq espèces distinguées ici sont, à notre avis, différentes, même si elles sont très proches (voir Fig. 31). Les photographies des animaux vivants appor-

tent des caractères supplémentaires, avec les siphons ont des colorations différentes: grosses taches disposées sur deux bandes pour *C. saintpairiana*, petites taches nombreuses et disposition aléatoire pour *C. pointieri* et pratiquement pas de tache pour *C. serratisutura*. Les protoconques sont aussi différentes, de 1 tour pour *C. semistriata* à 2-2,5 tours pour *C. lafresnayi*, la couleur de la téléconque est aussi variable depuis uniformément blanc pour *C. semistriata* à blanc avec des taches marrons foncés pour *C. pointieri*. La forme de la suture des tours est aussi très différente d'une suture lisse avec des tours étagés pour *C. saintpairiana*, avec la surface des tours consécutifs alignée pour *C. semistriata*, et une suture incisée, bien marquée et dentelée par les côtes axiales pour *C. serratisutura*. Ces cinq espèces sont bien différentes des autres espèces connues de cette région qui sont *Cotonopsis lindae* et *C. argentea*.

Genre *Nassarina* Dall, 1889

Espèce type: *Nassara bushii* Dall, 1889, par désignation originale.

Diagnose: Coquilles petites, $\frac{1}{4}$ de pouce, élancée, nucleus proéminent, blanc translucide, lisse, 1 tour $\frac{1}{2}$, dernier tour environ la moitié de la coquille, ouverture étroite, allongée, resserrée antérieurement pour former un étroit et

courbe canal, la columelle légèrement courbée antérieurement, son cal fin et détaché forme un épaulement proéminent, intérieur du labre denticulé. La sculpture consiste en côtes axiales noduleuses croisées par de forts cordons spiraux.

Nassarina prouzetae n. sp. (Figure 32A-F)

Matériel type: Holotype (Fig. 32A-B), viv. ad, en alcool (IM-2013-60602), 7,7 x 2,8 mm, stn. DW4559, E La Désirade, 73-111 m; Paratype 1 (Fig 32C), viv. ad., en alcool (IM-2013-61288), 7,1 x 2,6 mm, stn. DW4628, N Île des Saintes, 260-320 m. Paratype 2 (Fig. 32D, E), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34981), 7,7 x 2,9 mm, stn. DW4555, E La Désirade, 100-258 m. Paratype 3 (Fig. 32F), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34994), 7,0 x 2,6 mm, stn. DW4555, E La Désirade, 100-258 m.

Autre matériel étudié: Aucun autre matériel étudié.

Localité type: Guadeloupe, E La Désirade, 73-111 m, 16°24,5'N-60°51,8'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *prouzetae* en l'honneur d'Anne Prouzet qui m'a beaucoup aidé pour les dénominations des nouvelles espèces et leur conformité avec le latin et le grec.

Description: Coquille de taille moyenne pour le genre (7,7 mm), largeur sensiblement égale à 36% de la hauteur, dernier tour occupant environ 65% de la hauteur totale, ouverture

environ 41% de la hauteur totale. Suture incisée bien marquée. Tours très légèrement convexes et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, composée d'environ 2,5 tours, légère-

Figure 32. A-F. *Nassarina prouzetiae* n. sp. A, B: holotype (MNHN-IM-2013-60602), 7,7 x 2,8 mm, stn. DW4559; C: paratype 1 (MNHN-IM-2013-61288), 7,1 x 2,6 mm, stn. DW4628; D, E: paratype 2 (MNHN-IM-2000-34994), 7,0 x 2,6 mm, stn. CP4555; F: paratype 3 (MNHN-IM-2000-34981), 7,7 x 2,8 mm, stn. CP4555. G. *Nassarina metabrunnea* Dall & Simpson, 1901, holotype (USNM 159695), 6,15 x 2,35 mm. H. *Nassarina thetys* Costa & Absalão, 1998, holotype (MORG 39 009), 8,54 x 3,25 mm (Photos A-F: P. Maestrati; G-H, reproduit de COSTA & ABSALÃO, 1998).

Figura 32. A-F *Nassarina prouzetiae* n. sp. A, B: holotipo (MNHN-IM-2013-60602), 7,7 x 2,8 mm, stn. DW4559; C: paratipo 1 (MNHN-IM-2013-61288), 7,1 x 2,6 mm, stn. DW4628; D, E: paratipo 2 (MNHN-IM-2000-34994), 7,0 x 2,6 mm, stn. CP4555; F: paratipo 3 (MNHN-IM-2000-34981), 7,7 x 2,8 mm, stn. CP4555. G. *Nassarina metabrunnea* Dall & Simpson, 1901, holotipo (USNM 159695), 6,15 x 2,35 mm. H. *Nassarina thetys* Costa y Absalão, 1998, holotipo (MORG 39 009), 8,54 x 3,25 mm (Fotos A-F: P. Maestrati, G-H, reproducido de COSTA Y ABSALÃO, 1998).

ment teintée de marron sur la partie supérieure des tours, surface lisse. Sculpture de la téléoconque constituée de côtes large orthoclines, en nombre variant de 11 à 13, plus larges que l'in-

tervalle intercostal, et de très fins cordons spiraux. Ces cordons sont au nombre de 10 entre la suture et le haut de l'ouverture du dernier tour, les 5 premiers (subsuturaux) serrés et occu-

Tableau III. Comparaison entre *Nassarina thetys*, *N. prouzetae*, *N. metabrunnea*.
 Tabla III. Comparación entre *Nassarina thetys*, *N. prouzetae*, *N. metabrunnea*.

	<i>Nassarina thetys</i>	<i>Nassarina prouzetae</i>	<i>Nassarina metabrunnea</i>
Hauteur totale mm	7,4 à 9,45	7,7	6,5
Largeur (mm)	2,85 à 3,5	2,9	2,5
Tours de téléoconque	6	5	5,5
Type de protoconque	multispirale	multispirale	multispirale
Nombre de Tours de protoconque	2,0	2,5	3,0
Nombre de côtes axiales	10-12	11-13	14
Nombre de lignes spirales sur l'avant dernier tour	7	10	9
Intervalle entre les stries spirales	inégal	inégal puis égal	égal
Nombre de denticules visibles sur le labre	6	0	7
nombre de plis visibles sur la lèvre interne	6, 7	3	5
Canal anal	profond	légèrement marqué	marqué
Canal siphonal	long fermé	long ouvert	court ouvert
Couleur de la protoconque	variable de noir à marron	Jaune à marron clair	Marron
Couleur de la téléoconque	noire à marron clair	Blanc à marron clair	Marron sur canal et lèvre interne
Profondeur de récolte	15-80 m	73-320 m	200-600 m
Localité type	Brésil	Guadeloupe	Porto Rico

pant un quart de la distance entre les deux sutures, les suivants avec un écartement assez grand et régulier, occupant les 3/4 de cette distance; de nombreux cordons spiraux sur le reste du dernier tour. Ouverture ovale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal relativement long, profond et ouvert; petit cal columellaire appliqué, se terminant au début du canal siphonal; pas de plis bien marqués à l'intérieur de l'ouverture. Labre très peu épaissi extérieurement, lisse à l'intérieur. Couleur de la coquille blanche avec deux zones marrons plus ou moins foncées: plus clair sur la proto-

conque et plus foncé sur la base du dernier tour.

Remarque: Deux spécimens ont été prélevés et ont été conservés dans l'alcool en vue d'une éventuelle analyse moléculaire, sans résultat à notre connaissance jusqu'à ce jour. Dans le genre *Nassarina* deux espèces de la région ressemblent à la nouvelle espèce: *Nassarina thetys* Costa & Absalão, 1998 (Fig. 32H) et *Nassarina metabrunnea* Dall & Simpson, 1901 (Fig. 32G). Les différences entre les trois espèces sont reprises dans le Tableau III ou il est clairement visible que la nouvelle espèce se situe exactement entre les deux espèces déjà décrites.

Genre *Suturoglypta* Radwin, 1968

Espèce type: *Colombella pretrii* Duclos, 1846, par désignation originale.

Diagnose: Coquille petite (4-8 mm), fusiforme, spire haute, les tours sont plats, la suture est incisée; le dernier tour est modérément petit, l'ouverture étroite, antérieurement rétrécie, le labre est épais, denticulé intérieurement, la columelle est légèrement courbée, non denti-

culée, le canal siphonal est modérément long, la sculpture est à prédominance axiale, les côtes distinctement relevées, de section presque carrée; la couleur est jaune à blanche avec des flammules axiales marron pale et, dans une espèce, entièrement translucide marron-rouge.

Figure 33. A-G. *Suturoglypta translucida* n. sp. A-E: holotype (MNHN-IM-2000-34966), 6,6 x 2,4 mm, stn. DW4560; F: paratype 1 (MNHN-IM-2000-34967), 7 x 2,65 mm, stn. DW4560; G paratype 2 (MNHN-IM-2000-34968), 4,51 x 2,0 mm, stn. CP4513. H, I. *Suturoglypta procera* Simone & Gracia, 2006, holotype, 15,71 x 4,51 mm (INVEMAR, Colombie, INV MOL2672) (Photos A-E: P. Maestrati; H, I: reproduit de SIMONE & GRACIA, 2006).

Figura 33. A-G. *Suturoglypta translucida* n. sp. A-E: holotipo (MNHN-IM-2000-34966), 6,6 x 2,4 mm, stn. DW4560; F: paratipo 1 (MNHN-IM-2000-34967), 7 x 2,65 mm, stn. DW4560; G: paratipo 2 (MNHN-IM-2000-34968), 4,5 x 2,0 mm, stn. CP4513. H, I. *Suturoglypta procera* Simone & Gracia, 2006, holotipo, 15,71 x 4,51 mm (INVEMAR, Colombia, INV MOL2672) (Fotos A-E: P. Maestrati; H, I: reproducido de SIMONE & GRACIA, 2006).

Suturoglypta translucida n. sp. (Figure 33A-G)

Matériel type: Holotype (Fig. 33A-E), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34966), 6,6 x 2,4 mm, stn. DW4560, E la Désirade, 185-250 m; Paratype 1 (Fig. 33F), viv. ad. (MNHN-IM-2000-34967), 7 x 2,65 mm, stn. DW4560, E la Désirade, 185-250 m; Paratype 2 (Fig. 33G), viv. juv. (MNHN-IM-2000-34968), 4,5 x 2,0 mm, stn. CP4513, W Basse Terre, 406-544 m.

Autre matériel étudié: 1 viv. juv., stn. DW4518, N Grande Terre, 426-441 m.

Localité type: Guadeloupe, E la Désirade, 185-250 m, 16°25'N-60°52'W.

Étymologie: L'espèce est nommée *translucida* du latin *translucidus*, -a, -um qui veut dire translucide, en référence à la transparence de la téléconque de l'espèce.

Description: Coquille de taille normale pour le genre (6 à 7 mm), largeur sensiblement égale à 37% de la hauteur, dernier tour occupant environ 58% de la hauteur totale, ouverture environ 38% de la hauteur totale. Suture incisée bien marquée, de forme ondulée par les côtes. Tours très légèrement convexes et régulièrement étagés. Protoconque bulbeuse, composée d'environ 2 tours, translucide légèrement jaunâtre, surface sculptée de très petits points et de deux stries au-dessus de la suture (Fig. 33D). Sculpture de la téléoconque constituée de côtes axiales prosoclines, larges et bien arrondies, le nombre de côtes augmente au fil des tours, elles s'arrêtent à la périphérie du dernier tour; intervalle intercostal égal à la largeur de la côte, marqué par de très fines stries spirales visibles à fort grossissement. Ouverture ovale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal long et profond, bord columellaire lisse et vertical; petit cal columellaire appliqué, 7 grosses stries atténuées et peu visibles à la base du

dernier tour. Labre très peu épaissi, sans aucun denticule à l'intérieur. La coquille est blanche translucide, elle peut être légèrement teintée de jaune comme la protoconque.

Remarque: Dans le genre *Suturoglypta* la seule espèce de la région qui ressemble à la nouvelle espèce est *Suturoglypta procera* Simone & Gracia, 2006 (Fig. 33H, I), qui diffère par la forme des côtes qui ne sont pas prosoclines mais orthoclines courbes, la forme de la protoconque aux tours plus détachés ainsi que de la téléoconque plus fine et non translucide. ESPINOSA & ORTEA (2018) ont décrit une quinzaine d'espèces nouvelles de Cuba, la plupart plus semblables à des *Anachis* que à des *Suturoglypta*. Parmi celles-ci, *S. idaniae* Espinosa & Ortea, 2018 ressemble un peu, par le profil des tours et l'inclinaison des côtes, à *S. translucida* n. sp. mais s'en distingue par la coquille plus solide, non translucide, et la présence d'une coloration formée d'une bande et de taches blanches sur un fond marron foncé.

REMERCIEMENTS

Remerciements, tout d'abord, pour les organisateurs de la campagne KARUBENTHOS 2: le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (chefs de mission Laure Corbari, Philippe Bouchet) en partenariat avec le Parc National de la Guadeloupe et l'Université des Antilles et de la Guyane, et le soutien financier de l'Institut Ecologie et Environnement du CNRS (INEE) et du sanctuaire marin AGOA. Les organisateurs remercient également l'UMS Flotte Océanographique Française, Genavir et l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) pour la mise à disposition du navire "*l'Antea*" (Fig. 1) un catamaran de 32 mètres, qui a servi de base opérationnelle pour la campagne KARUBENTHOS 2.

L'auteur remercie l'équipe qui a réalisé les collectes d'échantillons sur le terrain (Laurent Charles, Dominique Lamy, Jacques Colomb, Laure Corbari, Philippe Bouchet, Virginie Héros), les prélèvements et le séquençage des tissus (Barbara Buge, Cyndie Dupoux, Nicolas Puillandre, Dario Zuccon), ainsi que l'équipe qui, au Muséum, m'a permis cette étude et notamment Virginie Héros, Philippe Bouchet et Anne Prouzet pour les noms latins des espèces, Philippe Maestrati qui a réalisé les photos numériques et les photos au microscope électronique des petites espèces et enfin Serge Gofas et les référendaires anonymes qui ont eu le courage de relire le texte initial et de me proposer de nombreuses corrections et modifications avant la publication du texte final.

BIBLIOGRAPHIE

- BLAINVILLE H. M. (D. de) 1828-1830. Malacozoaires ou Animaux Mollusques. [in] Faune Française. Levrault, Paris 320 p., 48 pl. [pp. 81-176, 1829].
- BOZZETTI L. 2010. *Cotonopsis allaryi* (Gastropoda: Hypsogastropoda: Columbelloidées: Columbelloidées) dall'isola di Guadalupa. *Malacologia Mostra Mondiale*, 67: 6-7.
- COSTA P.M. & ABSALÃO R.S. 1998. *Nassarina thetys* sp. nov. (Neogastropoda: Columbelloidées), a new species from the Brazilian coast. *Basteria*, 62: 277-285.
- COSTA P.M. & SOUZA P.J.S. 2001. Two new species of *Mitrella* Risso, 1826 (Gastropoda, Columbelloidées) from west Atlantic. *Iberus*, 19 (2): 15-21.
- DALL W.H. 1927. Small shells from dredgings off the southeast coast of the United States by the United States Fisheries Steamer "Albatros", in 1885 and 1886. *Proceedings of the United States National Museum*, 70 (18): 1-134.
- ESPINOSA J., FERNÁNDEZ-GARCÉS R. & ORTEA J. 2004. Descripción de dos nuevas especies del género *Astyris* H. y A. Adams, 1853 (Mollusca: Gastropoda: Columbelloidées) del Mar Caribe de Cuba. *Revista de la Academia Canaria de Ciencias*, 15 (3-4): 197-201.
- ESPINOSA J. & ORTEA J. 2004. Nuevas especies de Moluscos Gasteropodos marinos (Mollusca: Gastropoda) de las Bahamas, Cuba y el mar Caribe de Costa Rica. *Revista de la Academia Canaria de Ciencias*, 15 (3-4): 207-216.
- ESPINOSA J. & ORTEA J. 2018. El género *Suturoglypta* Radwin, 1968 (Gastropoda: Columbelloidées) en Cuba, con la descripción de 15 nuevas especies. *Avicennia*, 22: 1-12.
- FABER M.J. 2004. Marine gastropods from the ABC Islands and other localities 3. The family Columbelloidées (Gastropoda: Buccinoidea), with the description of five new species. *Miscellanea Malacologica*, 1 (2): 21-44.
- FORTUNATO H. 2007. Phylogenetic relationships of the columbellid taxa *Cotonopsis* and *Cosmioconcha* (Neogastropoda: Buccinoidea: Columbelloidées). *American Malacological Bulletin*, 23: 33-42.
- GARCÍA E.F. 2015. A new species of *Zafrona* (Gastropoda: Columbelloidées) from the gulf of Mexico. *Novapex*, 16 (2): 49-50.
- GOFAS S., LUQUE A. & URRÁ J. 2019. Planktonic Columbelloidées (Gastropoda) in the northeast Atlantic and the Mediterranean Sea, with description of a new species in the genus *Mitrella*. *Bulletin of Marine Science*, 96.
- JABLONSKI D. & LUTZ R.A. 1980. Molluscan larval shell morphology. In Rhoads D.C. & Lutz R.A. (Eds.): *Skeletal growth of aquatic organisms*. New York: Plenum Press, p. 323-377.
- LIMA S.F.B. & GUIMARÃES C.R.P. 2015. New bathyal *Anachis* (Neogastropoda: Buccinoidea: Columbelloidées) from the Southwestern Atlantic, and the designation of a lectotype for *A. stricta* (Watson, 1882). *Zootaxa*, 3949 (3): 445-450.
- MONSECOUR K. & MONSECOUR D. 2005. On the status of *Columbella lafresnayi* Fischer & Bernardi, 1856 and *Columbella translirata* Ravenel, 1861 (Gastropoda: Columbelloidées). *Novapex*, 6 (3): 73-77.
- MONSECOUR K. & MONSECOUR D. 2006. Two new deep water species of Columbelloidées (Gastropoda: Neogastropoda) from the Caribbean. *Gloria Maris*, 45 (1-2): 1-6.
- MONSECOUR K. & MONSECOUR D. 2011. A new deep water species of *Mitrella* (Gastropoda: Neogastropoda: Columbelloidées) from Martinique. *Gloria Maris*, 50 (6): 161-165.
- PELORCE J. 2013. Deux nouvelles espèces de Columbelloidées (Gastropoda; Neogastropoda) de l'île de la Martinique, Antilles françaises. *Novapex*, 14 (1): 21-24.
- PELORCE J. 2017. Les Columbelloidées (Gastropoda: Neogastropoda) de la Guyane française. *Xénophora Taxonomy*, 14: 4-21.
- PELORCE J. & FABER M.J. 2013. A new species of Columbelloidées (Gastropoda, Neogastropoda) from Guadeloupe and other Caribbean Islands. *Miscellanea Malacologica*, 6 (1): 5-8.
- RADWIN G.E. 1977a. The family Columbelloidées in the western Atlantic. *The Veliger*, 19 (4): 403-417.
- RADWIN G.E. 1977b. The family Columbelloidées in the western Atlantic Part IIa. *The Veliger*, 20 (2): 119-133.
- SIMONE L.R.L. & GRACIA A.C. 2006. A new species of *Suturoglypta* from Colombia (Caenogastropoda, Columbelloidées). *Papéis Avulsos de Zoologia*, 46 (12): 133-137.

